

ZULFIYA QUROLBOY QIZI VA SALOMAT VAFO HIKOYALARDA BADIY- TASVIRIY VOSITALARNING QO'LLANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7940974>

Qosimova Dilfuza Rustam qizi

GulDU 2-bosqich magistranti

E-mail: kosimovad@mail.ru

Annotatsiya.

Mazkur maqola Zulfiya Qurolboy qizi va Salomat Vafoning hikoyalarida o'z aksini topgan badiiy-tasviriy vositalarning qo'llanilishiga oid masalalar tahliliga bag'ishlangan. Badiiy-tasviriy vositalarning hikoyalar poetikasidagi ahamiyatiga munosabat bildirilgan. Shuningdek, yozuvchilarning badiiy mahorati xususida fikr-mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar.

badiiy asar, hikoya, poetik til, badiiy asarda tasviriylik, yozuvchi mahorati, poetik nutq, badiiy obraz, tahlil.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОВЕВНА И САЛОМАТ ВАФО

Аннотация.

Данная статья посвящена анализу вопросов, связанных с использованием художественно-изобразительных средств, отраженных в рассказах дочери Зульфии Куролбой и Саломат Вафы. Выражается значение художественно-изобразительных средств в поэтике рассказов. Также высказываются мнения о художественном мастерстве писателей.

Ключевые слова.

художественное произведение, рассказ, поэтический язык, образность в художественном произведении, навыки письма, поэтическая речь, художественный образ, анализ.

USE OF ARTISTIC MEANS IN THE WORKS OF ZULFIA KUROLBOEVNA AND SALOMAT VAFO

Abstract.

This article is devoted to the analysis of issues related to the use of artistic and visual means, reflected in the stories of the daughter of Zulfiya Kuroalba and Salomat Vafa. The

significance of artistic and visual means in the poetics of stories is expressed. Opinions are also expressed about the artistic skill of writers.

Keywords.

work of art, story, poetic language, figurativeness in a work of art, writing skills, poetic speech, artistic image, analysis.

Introduction. Badiiy asarning saviyasini belgilovchi bir qator omillardan biri bu uning tasviriy ifodalarni qo'llagan holda yozilishidir. Badiiy tasvir vositalarini qo'llash, qo'llaganda ham ma'lum bir maqsadni ko'zlagan holda qo'llashlik, bu yozuvchi mahoratini ko'rsatib beradi.

Badiiy tasvir vositalari asardagi obrazlilik va emotsionallikni namoyon qiluvchi belgidir. Ya'ni, badiiy asarda tasvirlanayotgan narsani jonli tasvirlash, his-tuyg'u va kechinmalarni yorqin ifodalashga xizmat qiluvchi vositalarni umumlashtirib "badiiy tasvir vositalari" deymiz. Aslida u tilni emas, balki obrazlilik (tasviriylik) va emotsionallikni kuchaytiruvchi unsurlardir. Ko'p hollarda bitta vositaning o'zi ham tasvir, ham ifodaga xizmat qiladi. Faqat lirik asarlarda qo'llaniluvchi ayrim vositalar (mas., tovush takrorlari) borki, ular asosan ifodaviylikni kuchaytirish vazifasini bajaradi. Badiiy til aslant umumxalq tili asnosida yuzaga keladi. Yozuvchi umumxalq tilidan foydalanar ekan, belgilangan til me'yorlaridan chetga chiqadi. Ammo bu chetga chiqish ma'lum badiiy estetik maqsadni ko'zda tutadi. Badiiy tasvir vositalari badiiy asarda tasvirning jonli va to'laqonli bo'lishiga, ifodaviylikning kuchayishiga xizmat qiladi. Bu "chetga chiqish"lar tilimizning bir qatlor sathlarida yuz berishi mumkin. Masalan, fonetik sathda. Yozuvchi muayyan badiiy-estetik maqsadni ko'zlagan holda so'zlardagi nutq tovushlarining odatdagidan cho'zib, orttirib, duduqlanib yoki tushirib talaffuz etilishi, bir tovush o'rnida boshqasining talaffuz qilinishi kabi me'yoriy buzilishlar aslida asarning tushunarli bo'lishiga, emotsionallikka, qahramonlarning o'ziga xos xususiyatini ko'rsatib berishga xizmat qiladi. So'zdagi tovushning cho'zib talaffuz etilishi ma'noni kuchaytirishga, belgini orttirib ifodalash, ruhiy holat yoki muayyan munosabatni aniqroq ifodalashga xizmat qila oladi. Bunday tasvir vositalari Salomat Vafo va Zulfiya Qurolboy qizi hikoyalarda ham ko'p uchraydi.

Material and Methods

Yozuvchining umumxalq tilida mavjud so'zlardan umumodatiydan o'zgacharoq foydalanishi quyidagicha badiiy-estetik maqsadlar bilan yuz beradi:

1. Davrning koloritini(ruhini) berish maqsadida. Lug'atdagi eskirgan so'zlar – arxaizm va istorizmlar odatdagi so'zlashuvimizda ishlatilmasligi ma'lum. Biroq ular tarixiy mavzudagi badiiy asarlarda davr koloritini berish uchun judayam

zarur. XV asr voqeligini tasvirlayotgan ijodkor, tabiiy holki, o'sha davrga xos jihatlarni tasvirlashi lozim bo'ladi. Bunda arxaizmlar, istorizmlar, o'sha davrda qo'llangan liboslar, amaldorlar nomlari, o'lchov birliklari... va h.k.

2. Adabiy tilda kam qo'llaniluvchi dialektizmlar(shevaga xos so'zlar) badiiy asarda joy koloritini, makon ruhini berish uchun qo'l keladi. Aytaylik, o'zbek tilida so'zlashuvchilar tarqalgan hududlarda umummilliy xususiyatlar bilan bir qatorda o'sha hudud kishilarigagina xos bo'lgan jihatlar urf-odatlar, shevalarda o'z aksini topadi. Shunday ekan, asarda tasvirlanayotgan hududga xos bo'yoqlarni berish, badiiy asarda harakatlanayotgan personaj xarakterini to'laqonli badiiy talqin etish uchun dialektizmlardan foydalanish o'rinli.

3. Badiiy obraz konkretlik xususiyatiga ega. Asardagi personaj konkret muhitda harakat qiladi. Muhitga mansublikni ifodalashda varvarizmlar, vulgarizmlar, argo va jargonlarning ahamiyati katta. Muhit koloritini ifodalash bilan birga, ular personaj nutqini individuallashtirish, ruhiyatini ochish va umumiy qiyofasini yaratishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qarg'ishlar, olqishlar, mazahlar, so'kinlishlar, to'daga xoslik belgisini beruvchi so'zlar... shular jumlasidandir .

4. Tasvir predmetiga munosabatni ifodalash. Yozuvchi bayon etayotgan tasvir predmetiga munosabatini ifodalash uchun mavjud so'zlardan keragini tanlashi zarur bo'ladi. Masalan, sinonim so'zlar qatoridan ijobiy bo'yoqqa yoki salbiy bo'yoqqa ega so'zning tanlanishi yozuvchining tasvir predmetiga munosabatini yorqin ifodalab berishi mumkin. Bunda iboralar, turg'un birikmalardan foydanish mumkin.

Results. Ma'lumki, nutq jarayonida biz so'zlarni o'z ma'nosida yoki ko'chma ma'noda qo'llashimiz mumkin. Ko'chma ma'noda qo'llangan so'zlarning umumiy nomi troplar (ko'chimlar) deb yuritiladi. So'z ma'nosi ko'chishining, tropning metafora, metonimiya, sinekdoxa, kinoya, allegoriya, singari bir qator ko'rinishlari mavjud. Ulardan keng qo'llaniladigani bu metaforadir.

Badiiy tasvir vositalarining har biriga alohida-alohida to'xtalasak, mavzumizdan chetlashgan bo'lamiz. Bizning maqsadimiz esa, ikki adibaning ijod namunlarida yuqoridagi badiiy tsavir voisitalarining qo'llanilishi va ijodkorning aynan o'sha vosita orqali kitobxonga yetkazmoqchi bo'lgan maqsadini anglashha harakat qilishdan iborat. Shunday ekan, yuqorida eng ko'p uchrovchi tasvir vositalari adiblar ijodida nechog'lik, masadli qo'llanganligini bilishga kirishamiz.

Salomat Vafoning "Sochi yoyiq xotinlar" hikoyasidagi quyidagi she'riy misralarga e'tibor qaratamiz:

*"Jonimga alanga yugurdi nogoh,
Sharobdan simirib edim bir qultum
Men sening qoningni ichdim,
Bilmayman,
Sen kimning qonini ichganding, uzum!" [1, 101]*

Yuqoridagi parchada, uzumga murojaat qilinib, "may", "sharob" anglanmoqda. Sharob ichim tanaga issiqlik yugurishi, qonni ichmoqlik metafora bo'lib kelmoqda.

Yoki adibaning "Yovuz kuy" hikoyasi:

"Это бутончик бутон" – deydi lablarini yalab, Syoma "maymoq".

"O'h-ho'o'o'" ...ko`zini yarqirashini qara,yuzi g'alati ekan bu qizni..."

"Красавица. Darmonchik qixlarga yetolmagani uchun faqat qizlarning rasmini chizadi-da" [1, 204].

Berilgan parchada badiiy tasvir vositalarining bir nechtasini ko'rishimiz mumkin. Eng avvalo, Syomaning "maymoq" deya atalishi bu unga nisbatan kesatliq, piching, Ruscha "Это бутончик бутон" – so'zlari esa qahramonning rus xalqi vakili ekanligini anglatadi. Shu bilan birga aynan rasmda tasvirlangan qizning labiga e'tibor qartganligi qahramonning ayollarga nisbatan suyagi yo`q ekanligini anglatishga xizmat qilmoqda. "O'h-ho'o'o'" – xitobi esa uning histuyg'ulari, hayrati,suratni ko'rib lol qolganligini ifodalamoqda.

Salomat Vafo hikoyalaridagi qahramonlar ba'zan o'zbek ayoliga munosib bo'lmagan qiyofada tasvirlanadi. Bu ba'zan agar kitobxon ayol kishi bo'lsa, uning noroziliga sababchi bo'lishi mumkin. Hikoyalarda ochiq, behayo sharmsiz sahnalar ham borki, bu beixtiyor, "Adabiyot nahotki shu nuqtada o'zining vazifasini ijodkor ta'siri ostida yo'qotgan bo'lsa," – deb o'ylab qolasan kishi. Bu haqda biroz keyinroq so'laymiz.

Adiba asli Xorazm yurtining farzandi bo'lgani uchun, ko'pgina qahramonlariga xorazm shevasini "yuqtiradi" Masalan, "Kampir va zog'ora" hikoyasidagi quyidagi parchaga e'tibor qaratamiz:

–"Ana'ana qo'rqmang, meni aft-angorimni go'rib mani siza o'xshag'on anam bor, Xivag'a yaqin ...Qasmaobodda do'g'ilg'onman...institutda o'qituvchi adim. Go'magingiz garak?"

–Na ko'mak, bolam alimnan galsa" – dedi kampir biroz dadillanib [1, 218].

Bu yerda tasvir vositalaridan diolekt (sheva) va tarixiy so'z-al, ma'nosi qo'l aks etgan. Demakki, yozuvchi o'zi ko'zlagan maqsadiga erishgan.

Ikki ijodkorning ijod namunalarini mutolaa qilush jarayonida bu ijodkorda soʻzning oʻz maʼnosidan koʻra koʻproq koʻchma maʼnoda qoʻllab, yangi maʼno-mazmun paydo qilidish jihati ancha mahoratli ekanligiga guvoh boʻldim. Jumladan, uning “Koʻlanka” hikoyasini olaylik:

“Dildora qora kiydi” –

Yuzi qorday oqargan” [2, 277].

–Dildoraning qora kiyganligi –metonimiya, sababi kiyim soʻzi tushib qolgan. Shu bilan birga ijodkor, qora va oq antonimlarini bir-biriga zid qoʻllab, Dildoraning koʻrinishiga yanada oydinlik kiritmoqda, liboslari shunchalik qoraki, qoralik ichidan faqatgina qorday oppoq yuz ajralib turadi. Biz kitobxon sifatida shunday xulosa chiqardik. Bu har oʻquvchining oʻziga firlashiga, dunyoqarashiga bogʻliq.

Hikoyada “Qonim qaynab ketdi”, “Koʻzlarini uzmoq”, “Miyam qiziy boshladi”, “Miyamga qon tepid”, “Soʻzimni shart kesdi”, “Boshga tushganini koʻrmoq”, “Chaqmoq urganday qalqib ketmoq”, “Tomoq qirmoq”, “Olov tekkan shamday erib ketmoq” kabi oʻndan ortiq iboralarni qoʻllaganligining guvohi boʻlamiz.

“Shamol quvib yurgan bulutlarning koʻpchigan qorni Oyoqortovning naq kindigiga tekkanidan keyingina birdan yomgʻir quyib yubordi. Tarnovlardan koʻpirib ketgan suv shovullab oqar, koʻkdan tinmay jala quyur, koʻlmaklarda chuchvara qaynar, hamma yoqni gʻarq qilguday toʻlib toshgan suv yerga singib ulgurmasdi” [1, 275].

Berilgan tasvirda soʻzlar oʻz gardanida koʻchma maʼnoda qoʻllanib, ajoyib maʼno tashimoqda va estetik tasvirni kuchaytirishga, obrazli tasvirlashga xizmat qilmoqda. Yoki quyidagi parchaga eʼtibor qarataylik:

–“Qay goʻrda yuribsan eshshak?! – baqirdi Maʼmir ovozining boricha.

–Ikkala amakim ham uylarida yoʻgaʻkan...-yerga qaragancha mingʻirlab javob berdi.

–Sendan soʻrayapman ,galvars!-Maʼmir oʻgʻlining yuziga shapaloq tortib yubordi” [1, 87].

Berilgan parchada qahramon Maʼmirning oʻz farzandiga eshshak, galvars qabilida murojaat qilayotgani ham obrazning holati haqida kitobxonga toʻliq maʼlumot yetkazib beradi. Uning gʻazabi, alamini oʻz farzandidan olayotganli aks etmoqda. Haqorat, qargʻish soʻzlari ham badiiy tasvir vositalarining biri.

Conclusion. Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, badiiy til vositalari tilimizning keng imkoniyatlarini yanada namoyish qilishga, tasvirning boʻyoqdor, taʼsirchan boʻlishiga xizmat qiladi. Ularning turli koʻrinishlarini har ikki adiba ijodida ham koʻp uchratish mumkin.

Acknowledgement. Salomat Vafo hikoyalarida badiiy tasvir vositalaring sheva, kinoya, to‘da vakillariga xos bo‘lgan, ko‘cha so‘zlari, vulgarizmlar ko‘proq uchrasa, Zulfiya Qurolboy qizi hikoyalarida ko‘proq so‘zlarni ko‘chma ma‘noda qo‘llash, iboralar, metaforalar ko‘proq qo‘llanganligiga guvoh bo‘ldik. Bu, albatta, yozuvchi uslubining o‘ziga xos jihati desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

REFERENCES:

1. Vafo S. Nomsiz kema. -Toshkent:, O‘zbekiston milliy kutubxona nashri, 2015. -B. 87, 101, 104, 218, 275.
2. Zulfiya Qurolboy qizi. O‘lim hech narsa emas. -Toshkent:, Yangi asr avlodi, 2011. -B. 277.

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ВЫРАЖЕНИЕ ТЕМПОРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

<https://doi.org/>

Соламов Урал Рузмамат угли

студент магистратуры группы М-201-РТ направления родной язык и литература (по языкам обучения) Денауского института предпринимательства и педагогики solamovural95@gmail.com

Хусанова Саломат Хушбаковна

*преподаватель Денауского института предпринимательства и педагогики
Республика Узбекистан*

Тел.: +998 97-840-65-25salomathusanova@gmail.com

Аннотация.

статья посвящена сопоставительному анализу особенностей функционирования языковых средств выражения темпорального значения в русском и узбекском языках. Целью исследования является установление специфики выражения темпорального значения в изучаемых языках на основе анализа произведений Абдулла Кадыри и Саида Ахмада. Научная новизна статьи заключается в обобщении различий выбора языковых средств выражения темпорального значения в двух языках, а также объяснении причин их возникновения. Полученные результаты показали, что в русском и узбекском языках существенные различия выражения темпорального значения проявляются в выборе точки отчета времени и языковых средств выражения.

Ключевые слова и фразы.

русский язык; узбекский язык; категория времени; темпоральность;

Категория времени занимает важное место в любом языке и в традиционном понимании выражает отношение времени глагольного действия к моменту речи. Данная категория свойственна всем языкам мира, при изучении иностранных языков мы постоянно имеем дело с этой категорией. Проблема изучения выражения категории времени представляет собой важное направление в области лингвистического исследования.

Сначала нам нужно узнать, что такое понятие темпоральности.

Темпоральность (от англ. tempora – временные особенности) – временная сущность явлений, порожденная динамикой их особенного движения, в отличие от тех временных характеристик, которые определяются

отношением движения данного явления к историческим, астрономическим, биологическим, физическим и другим временным координатам. В современной философской культуре понятие темпоральности вошло через экзистенциалистскую традицию, в которой темпоральность человеческого бытия противопоставляется вещи, отчужденному, бескачественному, навязчивому, подавляющему времени. В феноменологически ориентированной социологии, а также в психологии и культурологии понятие темпоральности широко используется для описания таких динамических объектов, как личность, социальная группа, класс, общество, ценность («полные социальные явления» Д.Гурвича). Идея анализа взаимодействующих социальных явлений через сопоставление их темпоральности легла в основу методологии темпорального анализа.

Короче говоря, темпоральность — это понятие времени, но эти понятия представлены не глаголами, а группами слов, отличными от глаголов.

Поскольку русский и узбекский языки принадлежат к разным семьям, понятно, что у них разные взгляды на время, но не всегда, ведь бывают моменты, когда они абсолютно совместимы.

Теперь давайте рассмотрим сходства и различия понятие времени в узбекском и русском языках по произведению Абдуллы Кадири (Камилова С.Э., Маслова Е.В. Узбекская литература Ташкент – 2014 с.190, Абдулла Қодирий Тўла асарлар тўплами 6 жилдлик 1 жилд с.31)

В русском и узбекском языках многие слова, обозначающие временные отношения, относятся к наречию. В грамматиках русского и узбекского языков наречие характеризуется самостоятельной частью речи, выделяется временной разряд. Временные отношения наречия в русском языке были классифицированы и прекрасно описаны Е.М. Галкиной-Федорук, В.В.Виноградовым, А.Н. Гвоздевым.

Временные понятия также являются одним из основных семантико-синтаксических отношений, которые выражают наречия в русском и узбекском языках (*вчера - кеча, давно - аввал, сегодня - бугун, сейчас - ҳозир, недавно - яқинда*), *опять - қайта* и т.д.:

Вчера сам папа разрешил мне побывать на улаке, и сегодня я наскоро проглотил чай и побежал в конюшню. - Kecha dadamdan so'rab qo'yganim uchun bugun akam ham «kerak emas, borma» degan jekirishini qilmadi.

И опять заходит разговор о брате. - So'z urinib yana akam ustida to'xtaldi.

Быть сегодня светопреставлению! - Bukun qiyomat ulog'i bo'lar ekan!

Я опять оторвался от них и поскакал вперед. Tag'in ulardan o'zib ketdim.

Домой я вернулся **поздно** и уснул как убитый. -**Кеча** meni ot qoqqan ekan, o'rnimga kirishim bilan tirrakdek qotib ixlabman.

Утром мама разбудила меня: «Вставай, вот придет отец, он тебе задаст», – и сдернула с меня одеяло. -**Ertalab** oyim: «Tur, tur tezroq, dadang kelsa nah o'ldiradi!» – deb ustimdan ko'rpanni tortib tishladi

В русском и узбекском языках можно выделить группу так называемых местоименных наречий, включающих наречия различных видов темпоральных отношений (времени, места, образа действия и т. д.), их сближает с местоимениями наличие общих корней и весьма относительный, абстрактный характер выражаемых ими значений: *сейчас* – *ҳозир*; *потом* – *кейин*; *когда* – *қачон*; *никогда* – *ҳечқачон* (*ҳеч вақт*) и др.:

Начистил русскую уздечку, ту самую, что выпросил у дяди, **потом** стал поодаль и осмотрел коня – все было в порядке: сбруя на месте, седло, как влитое, подпруга прилажена вплотную, а уздечка, ах какая уздечка, просто царская. -
Tog'amga yalinib-yalpog'lanib oldirgan o'rus yuganni artib-surtib soldim-da, o'zim chetroqdan turib kam-ko'stini kuzatdim: quyushqoni ham o'rnida, egar ham yaxshi qo'ngan, qorinbog'i ham jips, yugan ham to'ralarnikidek!

– **Сейчас** увидим настоящие скачки! -**Ana endi** chin uloq ko'rasan!

А **когда** приблизился к толпе, то **вдруг** подумал: пусть и меня заметят. -
Xalqqa yaqinlashgandan keyin «meni ham tanib qo'ysinlar» deb qashqachamni ust-ustiga qamchilashim bormi, shamol-da, shamol...

Совершенно очевидно, что обозначение времени с помощью ненаречных средств имеет существенные преимущества по сравнению с наречными способами. Так, к примеру, сочетание существительных с предлогами способно обозначать такие грани временной локализации, которые нельзя обозначить с помощью наречий: *около двух часов* – *қарийб икки соат*, *перед обедом* – *тушликдан олдин*, *в обеденное время* – *тушлик вақтида*, *за обедом* – *тушликда*, *через день* – *кун ора* и др.:

Я с **минутку** подумал и вспомнил, что **на днях** брат принес новый ремень. -
Anchagina o'yulab turganimdan keyin, akamning yugan uchun asrab qo'ygan qayishi esimga tushdi.

В **эту минуту** мы услышали конский топот.

-**Shu paytda** orqamizdan ot shatalog'i eshitildi.

– **На этой неделе** можете мне а?

-**Bu hafta** yordamlashasiz-a?

Улицы поселка, которые **до зимы** совсем воды не видят, полны пыли.

-Dalaning ko'chasi *qishdan boshqa vaqtda* suv ko'rmagani uchun ikki gaz keladigan bilq-bilq guppon tuproq.

Зрители теряли терпение: «*За это время и верблюда можно было зарезать*».

-Hamma tomoshachilar sabrsizlanib: «*Shu tobgacha tuya bo'g'izlasi ham bo'lar edi, ulog'i yaxlab qoldimi?*» – deyishadilar.

Кроме того, и выбор лексем для временной локализации в рамках существительных несопоставимо шире, нежели это имеет место в наречии. Существительное имеет очевидные преимущества перед наречием, так как существительных с непередметным значением, способных выступать в качестве обозначения временных ориентиров, значительно больше, чем лексем-наречий: *перед ужином - кечки овқат олдидан, за ужином - кечки овқат вақтида, после ужина - кечки овқатдан кейин, задолго до ужина - кечки овқатгача узоқ, перед обедом - тушликдан олдин, в обед - тушликка, в следующем году - кейинги йил* и т.д.:

Он *некоторое время* ехал с нами, но *потом*, видно, ему надоело, он ударил лошадь плетью и полетел, как птица. -U *biroz borgach, bizning otimizning oyog'i bilan chavandoz yigitning sabri tugadi shekilli, otiga birdan shartillatib qamchi berdi va qushdek uchib ketdi.*

Теперь речь зашла о лошади только что умчавшегося человека. -*Endi* so'z haligi *chavandozning oti to'g'risida boshlandi.*

Вон начинают, - перекрыл шум чей-то голос, и все *сразу* умолкли. -*Bir kishining: «Ana uloq keldi!» deb yuborishi bilan hamma, birdan, uloqqa qarab qoldi.*

Вот тот, с торчащими ушами, видно *сразу*, как ветер. -*Qulog'i chimirilgan ot chopqir boladi!*

Прошло уже *много времени*. -*Uloq boshlanganidan biror soat vaqt o'tgan edi.*

Вдруг наездники внезапно съехались в кружок, притихли. -*Birdan uloqchilar suv quygandek tinchib, tortish o'rnida to'planishib qoldilar.*

Итак, темпоральность присутствует в каждом языке, но их выражение может быть сходным или различным. Узбекский и русский языки не родственные. Поэтому мы иногда сталкиваемся со случаями, когда понятия времени отличаются друг от друга.

Например, сходство в этом примере очень уместно:

Вчера сам папа разрешил мне побывать на улаке, и *сегодня* я наскоро проглотил чай и побежал в конюшню. (Камилова С.Э., Маслова Е.В. Узбекская литература Ташкент – 2014 с.183) - *Kecha dadamdan so'rab qo'yganim uchun bugun akam ham «kerak emas, borma» degan jekirishini qilmadi.* (Абдулла Қодирий Тўла асарлар тўплами 6 жилдлик 1 жилд с.26)

Однако в некоторых примерах можно наблюдать различия:

А *когда* приблизился к толпе, то *вдруг* подумал: пусть и меня заметят. (Камилова С.Э., Маслова Е.В. Узбекская литература Ташкент – 2014 с.188) - *Xalqqa yaqinlashgandan keyin* «*meni ham tanib qo'ysinlar*» *deb qashqachamni ust-ustiga qamchilashim bormi, shamol-da, shamol...* (Абдулла Қодирий Тўла асарлар тўплами 6 жилдлик 1 жилд с.30)

И *на сей раз* я сначала похныкал, *потом* оделся и подвязался шелковым кушаком. (Камилова С.Э., Маслова Е.В. Узбекская литература Ташкент – 2014 с.184) - *Узоқ-бууог'ini supurgandan keyin ustunga qantarib qo'ydim. Endi qoldi: oq jujuncha kamzulimni, o'rischa shimni, amirkon etikni, baxmal to'ppini kiyish...* (Абдулла Қодирий Тўла асарлар тўплами 6 жилдлик 1 жилд с.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Камилова С.Э., Маслова Е.В. Узбекская литература Ташкент – 2014 с. 183-190
2. Абдулла Қодирий Тўла асарлар тўплами 6 жилдлик 1 жилд с.26-31
3. Виноградов, В.В. Общее языкознание / В.В. Виноградов. - М, 2009. - 65с.
4. Шевякова В. Е. Современный английский язык: порядок слов, актуальное членение, интонация. М.: Наука, 1980.
5. Иванова, И.П. Теоретическая грамматика английского языка / И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов. - М, 2010. - 110-117 с.
6. Ившин, В.Д. Синтаксис современного английского языка / В.Д. Ившин. - М, 2011. - 57 с.
7. Кабанова, О.Я. Языковое сознание как основа формирования речи на иностранном языке / О.Я. Кабанова, П.Я. Гальперин - М. 2009. - 71-94 с.
8. Ковтунова, И.И. Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение предложения / И.И. Ковтунова - М. 2009. - 16-21 с.

МСКТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА

Хошимова Н.Ш

Хошимова С.Ш

*Сурхандарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной
медицинской помощи*

Ассистент Термезского филиала Ташкентской медицинской академии

Резюме.

Карциномы полости рта и ротоглотки составляют примерно от 2% до 5% рака головы и шеи. Обуславливают развитие рака полости рта. В данной статье представлена информация о причинах возникновения рака полости рта и лечении этого заболевания.

Ключевые слова.

злокачественные опухоли полости рта и орофарингеальной области, стадии TNM, МРТ, МСКТ.

Опухоли могут появляться и в полости рта у женщин, хотя это считается преимущественно у мужчин. Курильщики имеют более высокий риск развития этого заболевания. В большинстве случаев язвы во рту вызваны простым вирусом или незначительной механической травмой. КТ и МРТ используются для оценки рака полости рта и ротоглотки. КТ в аксиальной и коронарной плоскостях между 3 и 5 мм является основным методом и лучше всего подходит для оценки костной эрозии нижней и верхней челюсти. Кроме того, метастазы в лимфатические узлы шеи оптимально оцениваются с помощью КТ с контрастным усилением с аксиальными срезами 5 мм. Для оценки мягких тканей предпочтение отдается МРТ из-за ее контрастного разрешения. Таким образом, это первый метод оценки рака языка, рака ротоглотки и миндалин. Следует проводить МРТ с использованием T1, T2 и T1-GD-DTPA в аксиальной и коронарной плоскостях с добавлением сагиттальных срезов для парамедианных поражений, затрагивающих язык, губы, переднюю часть дна рта. в соответствии с его анатомическим расположением. Местное распространение, метастазы в лимфатические узлы, прогноз и методы лечения различаются в зависимости от локализации поражения, которое в 90% случаев представлено плоскоклеточным или

недифференцированным раком. Но если он появляется часто и не проходит в течение 10 дней, следует обратиться к врачу.

Неприятный запах изо рта Неприятный запах изо рта также может быть вызван заболеваниями пищеварительного тракта, плохой гигиеной, проблемами с зубами и деснами. Но злокачественные опухоли также вызывают язвы, бактерии скапливаются во рту и вызывают неприятный запах изо рта. Красно-белые пятна на груди и языке Этот симптом также может свидетельствовать о развитии опухоли. Даже если это опасно, следует обратиться к врачу. Боль в ухе Боль в ухе с одной стороны головы также может быть связана с проблемой в ротовой полости. Если боль в ухе беспокоит вас в течение последних шести месяцев, следует немедленно обратиться к врачу. Ощущение боли в языке Если есть проблема с языком, который считается самым чувствительным в организме, значит, не стоит оставаться равнодушным. Потеря веса Потеря веса является одним из ранних симптомов рака. В данном случае это связано с проблемой глотания из-за недоедания. В любом случае, если вы без причины похудели более чем на три килограмма, не откладывайте визит к специалисту. Ощущение покалывания в полости рта Иногда опухоли могут повреждать нервы, в результате чего может наблюдаться ощущение покалывания на языке или в легких. Охриплость. Даже если вы не курите, если вы заметили изменение голоса, вам следует обратиться к врачу. Проблемы с речью Могут наблюдаться проблемы с произношением некоторых слов из-за поражения развивающейся опухолью языка, губ и других важных для речи органов. Боль в области челюсти Боль может наблюдаться, особенно при движении рта. Если это не исчезнет через две недели, у вас есть серьезные основания для беспокойства.

Ощущение, будто что-то застряло в горле. Растущая опухоль также может оказывать негативное влияние на лимфатические узлы и вызывать ощущение, что что-то застряло в горле. Если эта проблема не исчезнет через несколько недель, не забудьте сходить к врачу. Некоторые злокачественные образования могут имитировать доброкачественную опухоль, например, аденоидную кисту или мукоэпидермоидную карциному. Поэтому гистопатологический диагноз необходим для постановки окончательного диагноза перед хирургическим вмешательством или лучевой терапией. ПЭТ-сканирование показано в следующих случаях: у больных раком шеи при поиске неизвестной первичной опухоли, при наличии рецидива карциномы, при наличии метастазов в лимфатических узлах шеи или при наличии КТ.

Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография важны в процессе принятия медицинских решений при карциноме полости рта из-за их способности демонстрировать первичное глубокое распространение в мягких тканях, кости, периневральное распространение, фиксацию сонных артерий и ассоциированное ретрофарингеальное и шейное поражение аденопатии. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография помогают исключить рак ротовой полости как причину симптомов, которые могут быть связаны с таким раком, а также парафарингеальный или другой глубокий лицевой генез, который может вызвать риск развития подслизистого рака у пациентов. Анатомическая визуализация с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии и физиологическая визуализация с помощью позитронно-эмиссионной томографии с фтор-18 2-фтор-2-дезоксид-глюкозой (ФДГ-ПЭТ) во время последующего наблюдения после лечения и наиболее поддающегося лечению состояния могут быть полезны в определении. Важные анатомические знания, необходимые для оценки злокачественных новообразований полости рта, суммированы здесь, поскольку они довольно сложны. Фокус рта (FOM) представляет собой U-образную область под языком. Ее задней границей является передняя миндалина. Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансные (МР) изображения ФОМ и орального языка показывают ФОМ как примерно симметричную область, разделенную жировой перегородкой языка по средней линии. Язычная перегородка – полезная точка, но она не способна ограничить распространение опухоли. В горизонтальном направлении нижний край подбородочно-язычной и подбородочно-подъязычной мышц и промежутки между подбородочно-подъязычными мышцами являются каналами распространения заболевания по срединной линии. Подъязычно-язычная и подъязычно-подъязычная мышцы, образующие медиальную границу подъязычной полости, и челюстно-подъязычные мышцы, формирующие ее латеральную границу, являются важными визуализирующими элементами. Коронарные изображения наиболее наглядно показывают глубину ФОМ и его отношение к поднижнечелюстному пространству. На этих изображениях челюстно-подъязычная мышца разделяет поднижнечелюстное пространство и подъязычное пространство, поскольку мышца простирается от челюстно-подъязычного гребня на нижней челюсти к черепу. На аксиальном и коронарном срезах подъязычные полости обычно кажутся симметричными. Эти пространства содержат железистую и

жировую ткань, которые легко отличить от соответствующих мышц на КТ и МРТ.

Язычная и щечная поверхности нижней челюсти хорошо видны на аксиальных и коронарных изображениях. Костные ориентиры включают нижнечелюстное отверстие, подбородочное отверстие и половые бугорки для прикрепления подбородочно-язычной и подбородочно-подъязычной мышц. Жевательные мышцы медиально и латерально связаны с содержащей их фасцией, образуя жевательную полость. В настоящее время альвеолярный гребень эффективно оценивается с помощью мультidetекторной компьютерной томографии (МДКТ) с использованием различных методик многоплоскостного реформирования. Сосудисто-нервные пучки, связанные с каждой из областей FOM, описаны выше. Рак в этой области может распространяться вверх и латерально и вовлекать жир в заднюю часть верхнечелюстной пазухи, и в этой точке расти вдоль задних верхних альвеолярных сосудисто-нервных пучков, которые проходят на этой жировой подушке.

Лимфатические сосуды в этой области обычно относятся к 1-му и 2-му уровням. Имеются прямые связи с узлами 3-й степени и верхними узлами 2-й степени, которые расположены над двубрюшной задней частью живота (иногда называемые предстилоидными узлами). Некоторые особенности лимфооттока этой области обсуждались ранее в этом разделе.

Рак полости рта обычно исследуют так же, как и ротоглотку. Полезны некоторые стратегические отклонения от подхода, используемого в ротоглотке. КТ и магнитно-резонансная томография (МРТ) полости рта всегда включают аксиальные проекции, а также стандартные коронарные срезы. Коронарная визуализация необходима для многих исследований, сагиттальные изображения используются при некоторых видах рака и особенно в случаях, когда есть серьезные опасения по поводу глубокого проникновения FOM, а иногда и для демонстрации необычно сложной взаимосвязи между патологией и FOM. Основание языка, нижняя челюсть и надподъязычные полости шеи или опухоли редко видны, когда они приближаются к основанию черепа. Любая компьютерная томография полости рта и ФОМ должна быть визуализирована и/или отображена в окнах мягких тканей и костей. Дополнительная реконструкция с помощью костного алгоритма часто важна в протоколах рака для этой области. Потенциально значимые костные изменения можно не заметить при просмотре костных зеркал только на изображениях, реконструированных по алгоритму мягких

тканей, поэтому для протоколов в этой области характерны дополнительные реконструкции с костными зеркалами толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дронова Е. Л. Лучевая диагностика опухолей орофарингеальной зоны // Сибирский онколог. журн. 2010. – № 3. – С. 63.
2. CT detection of mandibular invasion by squamous cell carcinoma of the oral cavity / S. K. Mukherji [et al.] // AJ Am. J. Roentgenol. – 2001. – Vol. 177 (1). Jul. – P. 237-243.
3. Mukherji S. K., Pillsbury H. R, Castillo M. Imaging squamous cell carcinomas of the upper aerodigestive tract: What clinicians need to know // Radiology. – 1997. – N 205. – P. 629-646.
4. Oral Cavity and Oropharyngeal Squamous Cell Cancer: Key Imaging Findings for Staging and Treatment Planning. Neurologic/ M. Trotta Brian [et al.] // Head and Neck Imaging. – 2010. – P. 351.

ТАЪЛИМДА ЎҚУВЧИЛАРДА КИТОБХОНЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОСИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ

<https://doi.org/>

Туракулова Окила Амиркуловна

*Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили
ва адабиёти университети*

*Ўзга тилли гуруҳларда ўзбек тили таълими
кафедраси доценти п.ф.д. (PhD)*

shahrizodf@mail.ru

Tel: 90 918 75 28

Аннотация.

Мазкур мақолада таълим жараёнида ўқувчиларда мутолаани ривожлантиришнинг айрим методик масалалари, китобхонликни ривожлантириш муаммосининг ўрганилиши билан боғлиқ хорижлик тадқиқотчи олимлар қарашлари таҳлили баён этилган.

Калит сўзлар.

мутолаа, китобхонлик, таҳлил, образлар тизими, идрок этиш, “сиртқи” мулоқот.

Агар мутолаа муаммосининг марказида ўқилган асарни идрок этиш даражаси билан тавсифланувчи психик жараёнлар турса, адабиётшунослик нуқтаи назаридан китобхоннинг унинг ўқилган асарларга фукаролик ва эстетик муносабати биринчи ўринга чиқади.

XX асрнинг 70-йиллари ўрталарида В.В.Прозоров ўзининг “Китобхон ва адабий жараён” деб номланган ишида “адабиётшуносликда ҳозиргача мутолаа муаммосига эҳтиёткорона муносабатда бўлинади”, деб қайд этиб ўтган эди[1, 3-б.].

В.Ф.Асмус “Ўқиш меҳнат ва ижод сифатида” номли мақоласида адабий асарни идрок этишни мураккаб жараён эканлигини очиб беради ва китобхон уни муаллиф алоҳида бир оламга олиб кираётганлигини тушуниши зарурлигини бевосита идрок этишининг бирламчи эканлигини қайд этиб ўтади. “Китобхон онги ўқиш вақтида фаолдир. Китобхоннинг бундай фаоллиги натижасида ўқиш жараёнида ўзига хос диалектика амалга ошади. У бир пайтнинг ўзида ҳаётини образларни кўз ўнгида гавдалантира олади ва

тасвирланаётган воқеликлар ҳаётнинг ўзгинаси эмас, балки бадиий ифода эканлигини ҳам тушуниб етади” [2, 62-б.].

Маъшхур адабиётшунос Б.С.Мейлахнинг кўп йиллик илмий изланишлари муаллиф “Ижод стратегияси” деб қарайдиган асарларни яратиш жараёнини ижодкорга хос таҳлил этиш ва баҳолаш муаммоларига бағишланган. Шунинг учун муаллиф ҳақли равишда ёзувчиларнинг бош вазифаси – бу воқеликни юқори даражада идрок этиш учун китобхонни санъатни тушунишга ўргатиш эканлигини таъкидлаб ўтади. “Воқеликни юқори даражада идрок эта олмаслик – бу инсоннинг маънавий ривожини, унинг ички оламнинг бойлигини, эстетик тажрибасини, ҳаётни тушуниши учун мавжуд захиранинг бой берилиши” [3, 442]. Шунингдек, адабиётшунос олим бадиий идрок кўплаб функцияларга эгаллиги ва идрок этиш даражаси бир қанча омиллар – китобхоннинг маданий савияси, унинг психофизиологик ўзига хосликлари, ҳаётини вазиятлар билан боғлиқлигини қайд этиб ўтган. Фаол, том маънода бадиий, яхлит идрок этиш китобни ўқиш босқичларида эмас, идрок этишнинг қуйидаги тўрт асосий фазасида амалга оширилиши кўрсатган: биринчи – асарнинг номланиши, унинг жанри ва муаллифини билиш; иккинчи – мазмунга, образлар тизимига кириш; учинчи – санъаткор ғояларини босқичма-босқич онда мустақамлаш; тўртинчи – асарни талқин қилиш ва тавсифлаш [3, 445-б.].

Адабиётшуносликка доир билимлар кўплаб ижодий топшириқларни бажаришнинг асоси, янгиликлардан хабардор бўлиш, эстетик таҳлил кўникма ва малакаларини ривожлантириш воситаси бўлиши лозим. “Эстетик таҳлил асарга ҳиссий ва маълум бир тарзда тартибланган маълумотлар сифатида қарамасликни, уни ижодкорнинг эстетик фаолияти сифатида талқин қилишни талаб этади” [4], деб ёзган эди М.М.Бахтин. Адабиёт таълими стандарти ва дастури асосида адабий фаолиятнинг назарий қонуниятларига таянадиган концепция ётади, бу – бадиий мукамал асар, “дунёнинг бадиий модели” дир (М.М.Бахтин) [5, 6-б.].

Адабий таълимга доир ўқув дастурларида адабиёт фани сўз санъати сифатида талқин қилинади. Шунинг учун бадиий асар ижодий фаолият, воқеликнинг эстетик инъикос этилиши сифатида ўрганилади. Адабий таълимнинг мақсади маънавий маданият негизида бадиий асарни тўлиқ идрок этишга қобилиятли ва сўз санъати билан мустақил мулоқотга киришишга тайёр китобхонни шакллантиришдан иборат.

Р.Турсунов, М.Акрамова ва С.Махсумхоновларнинг ўқитувчилар учун яратган “Ўзбек адабиёти. 6-синф” номли методик қўлланмасида таъкидлаб ўтилганидек: “Бадиий асар оламнинг муаллиф томонидан яратилиши ва

китобхон томонидан қайта тикланиши жараёни улар ўртасидаги ўзига хос “сиртки” мулоқотни ўзида мужассамлаштиради. Ўсаётган одамга “матн орқали” муаллиф билан бундай мулоқот қилишни, унинг тўлақонли иштирокчиси бўлишни ўргатиш мактаб адабиёт курсининг бош таълимий вазифасидир” [5, 7-б.].

Китобхон олдида иккита вазифа туради:

- 1) асарни муаллиф қандай тушунса, шундай тушунишга, дунё манзараларини “муаллиф кўзи” билан кўришга интилиш;
- 2) асарни ўзининг (муаллифдан фарқли) ҳаётгий ва маданий оламига олиб кириш.

Энг асосийси: муаллиф – бадиий матн – китобхон муносабатларидир [5, 7-б.].

Н.А.Бодрованинг бир қанча изланишлари ўқувчиларда китоб ўқишга қизиқишни шакллантиришга бағишланган. “Синфдан ташқари ўқиш тизимининг биринчи бўғини – ўқувчиларнинг китоб ўқишга қизиқишини ўрганиш. Фақат ўқувчиларнинг маънавий эҳтиёжи ва бадиий асарни эстетик идрок этиш даражасини билиш орқали педагогик нуқтаи назардан ўзини оқлайдиган тавсиялар дастурини яратиш мумкин, деб таъкидлаб ўтади методист [6, 23-б.].

Тадқиқотчи мутолаа маданиятини ривожлантиришга салбий таъсир кўрсатувчи куйидаги омилларни ажратиб кўрсатган:

- ўқишнинг тизимли эмаслиги;
- мумтоз адабиёт намоёндаларининг асарларини ўқишга дастурларда кам соат ажратилганлиги;
- саргузашт асарларнинг ўқишнинг етакчи ўрин тутиши;
- биографик адабиётларнинг етарлича ҳажмда ўқиб-ўрганилмаслиги;
- шаъриятга қизиқмаслик;
- адабиётшунослик, адабий танқидчиликка доир адабиётларга қизиқишнинг пастлиги;
- мутолаа маданиятининг пастлиги;
- умуман, ўқишни ёқтирмаслик.

С.А.Гуревич юқори синф ўқувчиларининг мустақил ўқишига раҳбарлик қилишнинг ноёб тизимини яратди. Ўқувчиларнинг китобларни танлаш ва мутолаа қилиш жараёнларини ўрганиш асосида у шундай деган эди: “Ўқитувчи синфда ягона ахборот манбаи эмас. Мен ўз ихтиёри билан китобларни танлаш бўйича бошқа ўқувчилар хурсанд бўладиган ёки бир оз ранжийдиган маслаҳатни берадиганларни юксак кадрлайман” [7, 49-б.].

Ўқувчиларнинг бир-бирларига китоб танлаш бўйича берадиган тавсияларнинг самарадорлиги кўплаб тадқиқотлар орқали тасдиқланган. Ўқувчилар педагогларга қараганда бир-бирларидан кўпроқ маълумотларни билиб олишга интилишади.

С.Гуревичнинг фикрича, ўқувчиларнинг мустақил ўқишини ташкил этиш уларнинг ҳар томонлама баркамол этиб тарбияланишига самарали таъсир кўрсатади, уларнинг дунёқарашини бойитади, шахсий қизиқишлари ва қобилиятларини аниқлаш ҳамда ривожлантиришга имкон беради, индивидуал эҳтиёжларини қондиради, ўқувчиларда ўзига ишончни ҳосил қилади, уларнинг онгли равишда касб танлашига ёрдам беради. Бироқ мустақил ўқишни ташкил этишдан аввал “ўқитувчи ўқувчилар қачон ва қаерда ўқиши, қайси китоблар уларнинг ҳамроҳига айланганлиги, қайсиларига тасодифан дуч келинганлиги, қайсилари эса улар учун зерикарли эканлигини билиши” [7, 50-б.], ҳар бир дарсда у янги китоблар ҳақида маълумотлар бериши, қаерда ва қачон нашр этирилганлигини аниқ кўрсатиб бериши лозим. Бироқ бадиий адабиётнинг ўқувчилар ҳаётида қандай ўрин тутишини белгилаб бериш учун, фақат уларнинг китобхонлик қизиқишларини билишнинг ўзи етарли эмас. Китобхонларнинг китобга муурожаати вақтида етакчи ўрин тутувчи мотивларни билиш зарур.

Ана шу сабабли методист қуйидаги ўқиш мотивларини алоҳида ажратиб кўрсатган:

- турли соҳаларга доир маълумотларни билишга интилиш;
- ҳаёт мазмунини англашга ҳаракат қилиш;
- ўз-ўзини англашга интилиш;
- одамлар, уларнинг характери ва ўзаро муносабатларини тушуниш;
- ахлоқий идеалларни излаш;
- ўз-ўзини тарбиялашга интилиш ва дунёқарашни шакллантириш;
- интеллектуал фаолият, эмоционал соҳа ва тасаввурларни фаоллаштиришга интилиш[7, 51-б.].

Юқоридаги таҳлиллардан маълум бўладики, адабиёт дарсларида ўқувчиларда китобга бўлган меҳр, бадиий асар ўқишга бўлган қизиқишни тақриб топтиришга комплекс ёндашиш мақсадга мувофиқ. Дени Дидро “Одамлар китоб ўқишдан тўхтасалар, фикрлашдан ҳам тўхтайдилар” [8],- деб таъкидлаб ўтган эди. Аммо, дуч келган бадиий китобни шунчаки ўқишнинг ўзи фойда бермайди. Китоб фикрлаб ўқилгандагина кишига манфаат келтиради.

Қ.Йўлдошевнинг: “Адабиёт ўқитувчиси бадиий асарларни таҳлил этиш йўл-йўриғини фан асосларда ўрганмас экан ва ҳар қандай жанрдаги асарни таҳлиллай олиш малакасига эга бўлган ҳолда ўқувчилар билан юзма-юз бўлмас экан, адабий таълимдан кузатилган мақсад амалга ошмайди. Адабиёт ўқитувчиси ночорлигича, адабиёт дарслари зерикарлилигича, асардан чиқариладиган хулоса “ижтимоий насиҳат” лигича қолаверади” [9, 72-б.], - деган фикрларига қўшилган ҳолда, айнан бугунги кунда адабиёт дарсларида ўқувчиларни бадиий асарлар таҳлиliga ўргатиш муҳим устуворлик касб этаётганлигини таъкидлаб ўтиш лозим. Шунинг учун ўқувчиларни ҳам ўқиш, ҳам ўқишга ўргатиш бориш лозим.

Ўқиш ҳар қандай шахснинг маърифий, тарбиявий, таълимий, амалий кўникмалари ва касбий компетентлигини ўстиришда катта аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам ўқиладиган матнларнинг мазмунига жиддий талаблар қўйилади.

Ҳар бир одамнинг матнни ўқиш ва тушуниш даражаси ҳар хил экани сабабли олимлар ўқиш жараёнини турлича тасниф қиладилар. Бундай таснифда турлича тамойилларга таянадилар. Айрим олимлар ўқишни матнни қабул қилишнинг психологик ўзига хослигидан келиб чиқиб, аналитик ва синтетик тарзида тасниф этадилар. Баъзи мутахассислар ўқишнинг амалга оширилиш шароитига кўра мустақил, номустақил ёки тайёргарликли, тайёргарликсиз йўсинида гуруҳлайдилар. Гоҳида ўқиш суръатига қараб, тез ёхуд секин тарзида таркиблайдилар. Россиялик олим С.К.Фоломкина томонидан таклиф қилинган ўқишнинг қандай мақсадда амалга оширилишига қараб, танишиш учун ўқиш, излаб ўқиш, аниқлаш учун ўқиш, билиш учун ўқиш тарзидаги таснифи кишида алоҳида қизиқиш уйғотади.

Масалан, Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз” асаридан қуйидаги парчани тақдим этиш ва топшириқлар бериш орқали ўқувчиларнинг аниқлаш учун ўқиш фаолияти рағбатлантирилади:

“Ҳар йил бир келадиган баҳор севинчи яна кўнгилларни қитиқлай бошлади. Яна табиатнинг дилдираган танларига илиқ қон югурди... Отаси кириб келганидан кейин Зебининг кўнглида ўйнаган изтироб ва хаяжонлар Раззоқ сўфининг «Нима бу қиёмат!» деган қиёматидан кўрқинчлироқ эди...”

Топшириқ:

асар муаллифини аниқлаш;

асардаги образлар тизимига аниқлик киритиш;

табиат тасвирига изоҳ бериш;

парчани ўқиш; уларга таянган ҳолда асарнинг образларига хос бўлган хислатлар ҳақида мулоҳаза юритиш.

Билиш учун ўқиш турида асарнинг барча асосий ва иккинчи даражали томонларини билиб олиш, бу ҳақда фикрлаш ва эслаб қолиш мақсад қилинади. Ўқувчилар ўқилган асарни баҳолаши, изоҳ бериши, тушунтириши, ўзлаштирилган ахборотлар юзасидан хулоса чиқариши керак. Айтилганларни қила билиш учун ўқувчи сўзларнинг контекстдаги маъноларини тўлиқ илғаш, гапдаги сўзларнинг мантиқий алоқадорлигини тушуниши, матн қисмлари орасидаги ўзаро боғлиқликни билиши керак.

Ўқишнинг бу турида ўқувчиларнинг ҳар бирининг дарсдаги фаол иштирокини таъминлаш мумкин. Бадиий асарни қайта ҳикоя қилишга мўлжалланган дарсларда уларга куйидаги топшириқларни тақдим этиш мумкин:

асардан парча танлаш;

ўқувчиларнинг қобилиятига қараб роллар бериш;

персонажлар руҳияти акс етган ўринларни ижро этиш ва таҳлил қилиш; (руҳият тасвири орқали асар идроки маромига етади)

асар юзасидан кенгайтирилган тақриз ёзиш, бадиий матнни таҳлил ва талқин қилиш.

Ўқувчиларнинг мутолаа маданиятни ўрганишнинг ишончли ва самарали бўлишини таъминлаш, дастлабки хулосаларни тасдиқлаш учун уларни китоб ўқишга қизиқтиришнинг бир қанча шакллари уйғунликда амалга ошириш лозим.

Манбалар таҳлили китобхон-ўқувчи муаммоси, унинг қизиқишлари, китобларнинг таълим тизимидаги ўрни, унинг ўқувчига тарбиявий таъсири сўнгги йилларда долзарб масалага айланди. Афсуски, йигирма беш йил давомида мазкур масала ижтимоий-психологик манбаларда кўп ёритилди лекин методик адабиётларда мазкур масала кам ўрганилди.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Прозоров В.В. Читатель и литературный процесс. – Саратов, 1995. – 140 с.
2. Асмус В.Ф. Чтение как труд и творчество // Вопросы теории и истории эстетики. – М., 1999. – С.62-72.
3. Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественное восприятие. – Москва: Наука, 1995. – 480 с.

4. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – Москва: Наука, 1995. – 504 с.
5. Ўзбек адабиёти: 6-синф. Ўқитувчилар учун методик қўлланма / Р.Турсунов, М.Акрамова, С.Махсумханов – Б.: Аркус, 2018. – 112 б.
6. Бодрова Н.А. Методика организации и проведения уроков внеклассного чтения по литературе в старших классах средней школы. – Москва: Просвещение, 1991. – 353 с.
7. Гуревич С.А. Организация чтения учащихся старших классов. – Москва: Просвещение, 1994. – 206 с.
8. Тафаккур гулшани. Тўшловчи Воронцов В. Ватандош ҳамда хорижий алломаларнинг афоризмлари ва ҳикматли сўзлари. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1999. – 242 б.
9. Йўлдошев Қ. Адабиёт ўқитишнинг илмий-назарий асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 192 б.

"TOSHKENT-SAMARQAND YO'NALISHIDA IKKILAMCHI TURISTIK
DESTINATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI"

<https://doi.org/>

Xusanboyev Behzodjon Olimjon o'g'li

bxusanboyev7@gmail.com

Rahimov MirzoMuhammad Mirzoali o'g'li

mirzomuhammad1414@gmail.com

Ilmiy Rahbar :Nurmatova Sitora

Sitora-Nurmatova@email.ru

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Turizm fakulteti 3-bosqich talabalari

Annotatsiya.

Mazkur maqolada Toshkent-Samarqand yo'nalishi masofasining oralig'ida turistlar uchun to'xtash zarurati, ya'ni ikkilamchi turistik destinatsiyalarni sohada qanday ahamiyat kasb etishi, ularga bo'lgan e'tibor va turistlarning ehtiyoji uchun ushbu manzillar nimalar taqdim qila olishi, ikkilamchi jozibador destinatsiyalarning imkoniyatlari va ularda mavjud muammolarni ko'rib chiqish hamda bunga muvofiq yechim-takliflar kiritish haqida gap boradi. Bu yo'nalishda yuzaga kelayotgan asosiy muammolar 3tani tashkil qiladi. Birinchidan; **Turistik infratuzilma**⁹¹, **ikkinchidan xizmat ko'rsatish**⁹², **uchinchidan ikkilamchi manzillarda turistik obyektlarning shakllanmaganligidir**⁹³. Ushbu muammolarga yechim-takliflar tariqasida quyidagilarni kiritish mumkin. Turizm infratuzilmasi- Yo'llarning yaroqlilik va xavfsizlik holatini yaxshilash, joylarda tegishli yo'l belgilarini ko'paytirish; xizmat ko'rsatish-Ikkilamchi manzillarda turistlarni ehtiyojlari uchun xizmat qiladigan bekat-shahobchalar (hojatxonalar) tashkil qilish; Ikkilamchi manzillarda turistik obyektlarning shakllanmaganligi-Ekoturistik va agroturistik zonalarga e'tibor qaratish va u hududlarga turistlarni ko'proq jalb qilish lozim. Umumiy Ikkilamchi turistik destinatsiyalarning ahamiyati va ularga e'tibor qaratishning asosiy maqsadi sayohatga kelgan turistlarni imkon boricha ko'proq vaqt davomida mamlakatda ushlab turish va ularga O'zbekistonning turizm potensialini faqatgina ma'lum belgilangan bir xil yo'nalishda (biryoqlama)

⁹¹ Turistik infratuzilma-Bu turizmni rivojlantirish uchun moddiy va tashkiliy bazani tashkil etuvchi obyektlar va muassasalar majmui

⁹² Xizmat ko'rsatish-Turizm doirasida va jarayonida iste'molchiga ko'rsatiladigan transport, joylashtirish, ovqatlanish, turistik va ekskursiya xizmatlari sohasidagi elementar yagona yoki yig'iladigan turistik mahsulot

⁹³ Turistik obyekt -diqqatga sazovor, jozibador ahamiyatga ega turistlar e'tiborini jalb qiladigan manzillar

emas, balki turizm sanoatimizni ikkiyoqlama xususiyatlarini, imkoniyatlarini, resurslarini ko'rsatish va ochib berishdan iborat. **Kalit so'zlar:**

Destinatsiya, ikkilamchi destinatsiya turizm infratuzilmasi, turistik xizmatlar, turistik obyekt, ekoturistikzonalar, agroturistik zonalar

Kirish:

Dastavval "Destinatsiya" tushunchasiga ta'rif beriladigan bo'lsa, bu so'z lotinchadan kelib chiqqan bo'lib, (manzil, makon, yo'nalish) degan ma'nolarni anglatadi. Turistik destinatsiya-bu sayyohlar uchun jozibadorlik kasb etadigan geografik hudud hisoblanadi. Bu destinatsiyalar ma'lum bir manzilgohlar, sayohatgoh, diqqatga sazovor tarixiy-madaniy territoriyalar, aholi yashash joylari va boshqa turistlar nigohi qaratilgan maqsadli obyektlar bo'lishi mumkin. Turistik destinatsiyalar o'ziga xos "noyoblik" belgisi, turlicha xususiyatlari bilan (madaniy, tarixiy, ekologik, demografik, iqtisodiy) turistlarni jalb etadi. Shunday qilib, Turistik destinatsiya-bu ma'lum xizmatlar taklif etiladigan, turistlarning ehtiyojlarini qondiradigan, maqsadlari talabiga javob beradigan jozibador manzildir. Bu atama 20-asrning 90-yillariga kelib jahon turizm sohasida keng qo'llanila boshladi. Xorijiy adabiyotlarda turistik destinatsiya tushunchasini aniqlashtirish uchun turli xil fikr-qarashlar, yondashuv va nazariyalar mavjud. Bu boradagi bir muncha muvaffaqiyatli yondashuvlardan biri AQSHning Oklend shahrida joylashgan Meysen universitetining Professori ilmiy tadqiqotchi Neil Leyper tomonidan 1979-yilda ishlab chiqilgan "**Turizm sistemasi modeli**"⁹⁴ga ko'ra, turizm tizimi odatda 5ta o'zaro bog'liq bo'lgan asosiy unsurlar: Turistlar, Turistlarni kelib chiqish hududlari, tranzit hududlar, turistik destinatsiyalar, turistik sanoatning mavjud bo'lishini o'zida aks ettiradi. N. Leyper turistik destinatsiyani "Turistlar bir yoki bir necha atributlar o'sha hududlarning xususiyatlari bilan bog'liq sayyohlik tajribasiga ega bo'lishlari uchun bir muddat qoladigan joy" sifatida tushuntiradi [1]. Demak, olim Turistik destinatsiyaga turizm tizimining eng asosiy unsuri sifatida e'tibor qaratgan va bu tushunchani geografik chegaraga ega jozibador territoriya deb eng birinchilardan e'tirof etgan. Shuningdek, K.J. Metelka, K.A. Guni kabi bir qator tadqiqotchilar destinatsiyani "turistik bozor hududi", "inson sayohat qiluvchi geografik manzil" sifatida aniqlashtiradilar [2]. Bundan tashqari yana bir Britaniyalik faylasuf, etika yo'nalishi bo'yicha nazariyotchi olim David Pirs esa Turistik Destinatsiya tushunchasini sayyohlarning bunday maqsadli manzillarga tashrif buyurishi

ularida turli yoqimli taassurot, o'zgacha xis tuyg'u va yangi tajribalar qoldirishi sifatida psixologik muhim omil deb talqin qiladi. Shunga monand tarzda, Chexiyalik tadqiqotchi va yozuvchi S. Medlik Turistik destinatsiyaga nisbatan quyidagi ta'rifni taklif qiladi: "Destinatsiya bu turistlar tashrif buyuruvchi mamlakat, mintaqa, shahar va shu kabi hududlardir. Turistik destinatsiya sifatida geografik birlikning qanchalik muhim ekanligi quyidagi uch omil bilan belgilanadi: Jalb etuvchanlik, xizmat ko'rsatish (servis) va turistik infratuzilma, geografik qulaylik. Mazkur omillar "destinatsiyaning turistik sifatlari deb ham yuritiladi [3]. Destinatsiya birlamchi va ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchi destinatsiya o'zining jalb qilish xususiyatlari bilan sayyohlarni tashrif buyurishga chorlaydi. Bunda ko'zda tutilgan maqsad-bu qiziqishni ma'lum, yetarli va uzoq vaqt mobaynida (masalan bir haftaga) qondirishdan iborat.

Ikkilamchi destinatsiya (Belgilangan maqsadli sayohat yo'nalishlari A va B nuqta oralig'idagi masofada yo'lda to'xtash) Ikkilamchi destinatsiyaning asosiy vazifasi turistlarni bir ikki kunga noodatiy takliflar bilan ehtiyojlarini qondirishdan, hamda ularni mamlakatda imkon qadar ko'proq ushlab turishni ta'minlashdan iborat. Bular turar-joylar, yo'llardagi kafe-restoranlar, infrastruktura (ekologik toza bepul hojatxonalar) tabiiy quruq hududlar tashkil qilingan obyektlar (tog'lar, g'orlar, dalalar, o'rmon, changalzor) yoki suv zonalari atrofida ochilgan manzilgohlar (okean, dengiz, daryo, ko'l, anhor, sharshara, buloq) aholi yashash joylari (qishloqlar, kvartallar, townlar), ko'ngilochar manzillar (Parklar, madaniy istirohat bog'lari, tungi klublar, savdo markazlari) bo'lishi mumkin.

Hozirgi davrda, dunyo miqyosida turistlar soni, insonlarni sayohat qilishga bo'lgan ehtiyojlari kun sayin oshib bormoqda. Insonlarni dunyoqarashi, topayotgan daromadlari kengaygandan keyin, ularni turizmga bo'lgan talablari ham tobora o'zgarib bormoqda. Har bir segmentga mansub bo'lgan turistda sayohatga bo'lgan ehtiyojlar kun sayin yangilanyapdi. Shu sababdan, turistlarni biror bir mamlakatga yanayam qiziqishlarini oshirish, ularni ehtiyojlarini yangicha yo'llar bilan qondirish maqsadida rivojlangan mamlakatlarda har xil turdagi turistik zonalarga, xususan, "Ikkilamchi destinatsiya"larga e'tibor qaratilmoqda.

Bu borada, AQSHda turli hududlarda (shtatlarda) turar joy yo'nalishlari (hotel, motel, hostel, apartment), tabiiy (o'rmonlar, tabiiy resort kurort zonalari, cho'llar, tog'lar, Grand Canyon) madaniy-ko'ngilochar markazlar (casino, tungi klub, disneylandlar, muzeylar, gaming centerlar, campinglar, avtoshoular arenalari, regbi va beysbol maydonlari, uy hayvonlari uchun maxsus oromgohlar), oziq-ovqat majmualari (restoran, kafe, bistro,) transport sektorlari (avtomagistral, rent

car, avtoturizm: food trucklar, oilaviy furgonlar) savdo magazinlari shopping (mashhur brendlarning magazinlari, birgina New Yorkning 5-avenyu ko'chasida 107ta har xil turdagi dunyoning eng mashhur brendlarini do'konlari: Apple, Gucci, Prada, M&M, Starbucks, Mcdonalds, Tissot, Zara va hokazo) bo'yicha har yili o'rtacha 70 mln turistlar tashrifi kuzatilmoqda.[4]

Masalan, AQSHning birgina Nevada shtatidagi Las Vegas shahrida turistlar nafaqat birlamchi maqsadli destinatsiyalarni (casino, tungi klublar) balki shaharda joylashgan boshqa har xil turdagi mehmonxona, restoranlarni, bundan tashqari Paris Eyfel minorasi, Misr piramidasi, Sfinks maketi, turli instalyatsiyalarni guvohi bo'lishlari va u yerdagi xizmatlardan ham foydalanishlari mumkin. Turizm sohasida ikkilamchi destinatsiyalarning ahamiyati va ularning sohaga ta'siri shundaki, asosiy (birlamchi) maqsadli marshrutda mamlakatga tashrif buyurayotgan turistlarga ularning sayohatdan kutganlaridan ortiq taassurotlarni bera olish, ya'ni kutilganidan ortiq resurslar, xizmatlar, ikkilamchi destinatsiyalarni ko'rsatishdan, turistlarni keyingi safargi sayohat rejaları qatorida yana o'sha mamlakatga nafaqat o'sha sayyohlarning o'zlarini qayta tashrif uyushtirishga, balki kelasi safar ular yaqin insonlari (do'stlar, qarindoshlar) bilan mamlakatdagi turlicha yangi destinatsiyalarga sayohatga kelish motivatsiyalarini uyg'otishdan iborat. Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston turizm sohasining jahon miqyosida turistlar tashrif buyuradigan yo'nalishlari nazarda tutilganida faqatgina sanoqli shaharlardagi sanoqli obyektlar va allaqachon turistlarga tanish bo'lib ulgurgan doimiy bir xil ko'rinishda taqdim qilinadigan turistik xizmatlar, turistik manzillar tushuniladi. Bu albatta rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasida qaysidir ma'noda yaxshi natija, lekin boshqa rivojlangan mamlakatlar misolida ko'rishimiz mumkinki, turizm bu faqatgina mamlakatga iqtisodiy tomonlama foyda yoki zarar keltirishi mumkin bo'lgan sanoat emas, balki insonlarga ko'ngilochar sayohat, jozibadorlikni taklif qila oladigan (qilishi kerak bo'lgan) psixologik his tuyg'u, ruhiy hordiq bera oladigan o'lmas sohadir.

emak, professor Leyper aytganlaridek, turizm da destinatsiya asosiy unsur sifatida qaralar ekan, bunday holatda mamlakatni turizm salohiyatini faqatginabiryozqlama yo'nalishda emas, balki ikkilamchi potensial resurslar bilan turistlarga muvafaqqiyatli tarzda namoyish qilish sohaning nafaqat moddiy jihatiga, balki turistlarni xoxish-istak, xulq atvor, segmentlarini turlicha bo'lishi, yangilanib, o'zgarib borishida muhim ahamiyat kasb etadi. 2022-yil avgust oyida O'zbekiston Vazirlar mahkamasi qarori bilan Turizm va madaniy meros vazirligi to'g'risida nizom tasdiqlandi. Unda Vazirlikning asosiy ustuvor vazifalari belgilab ko'rsatildi; Unga ko'ra; turizm turlarini ko'paytirish, eng avvalo, ichki va ziyorat

turizmi, ekologik turizm, etnoturizm, ishbilarmonlik turizmi, sport, gastronomik, tibbiy, ta'lim va ilmiy turizmni har tomonlama rivojlantirish, tashqi va ichki turizmni har tomonlama kengaytirish, yangi turizm yo'nalishlarini ishlab chiqish;-turizm infratuzilmasini shakllantirish, shu jumladan, turizm obyektlarini joylashtirish uchun salohiyatli hududlarda rejalashtirish va loyihalashtirish ishlarini tashkil etish, ularga investorlarni jalb qilish, turizm sohasida tadbirkorlik faolligi oshishiga har tomonlama ko'maklashish;-turizm xizmatlarining tashqi va ichki bozorlarida marketingini olib borish, mamlakatning turizm imijini yanada rivojlantirish, mamlakatimizning bebaho turizm salohiyatini ommalashtirish va targ'ib qilish;

Bundan tashqari 2022-yil sentabr oyida Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistonda ichki va tashqi turizm salohiyatini oshirish bo'yicha o'tkazgan yig'ilishida hamma viloyat, shahar va tumanlarda sayyohlar boradigan joylarni ko'paytirish kerakligi qayd etildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov uning so'zlaridan iqtibos keltirdi. «Har bir hokim o'ziga shunday savolni bersin: „mening viloyatim, shahar va tumanimga sayyohlar qayerga va nimani ko'rishga keladi?“ Qaysi hokim shu savolga to'g'ri javob topib, turizm dasturlarini qilsa, albatta o'zgarish bo'ladi», — dedi prezident [5]

⁴ Turizm sistemasi modeli -Ushbu model sayyohlar, geografik elementlar (turistik ishlab chiqaruvchi mintaqa, sayyohlik uchun mo'ljallangan hudud, tranzit va marshrut hududi) va turizm sanoatini o'z ichiga oladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi:

O'tgan (2022) yilning yanvar-dekabr oylarida O'zbekistonga 5,2 million xorijlik sayohatchi tashrif buyurgan, deya ma'lum qildi Statistika agentligi.[6]

2- rasm

2022-yilda O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan sayyohlar (Davlatlar kesimida)

O'tgan 3 yil davomida O'zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar oqimi o'zgaruvi va 2023-yil yakuniga qadar kutilayotgan sayyohlar oqimi

Bu ko'rsatkich 2021 yil bilan solishtirganda 3,4 millionga oshgan. Biroq pandemiyadan avvalgi 2019 yil bilan qiyoslaganda 1,5 millionga kamaygan. O'zbekistonga eng ko'p sayyoh (1,5 mln kishi) Qozog'istondan kelgan. Keyingi o'rinlarni Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya hamda Turkiya davlatlari egalladi. Bundan tashqari, o'lkamizga Janubiy Koreya, Germaniya, Hindiston, AQSh, Fransiya, Buyuk Britaniya, Italiya va Ispaniyadan 8 mingdan ortiq sayyoh tashrifi qayd etilgan. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston turizm sohasida xorijiy turistlarning aksariyat qismi mamlakatimizning; -Toshkent-Samarqand-Buxoro hamda Xorazm viloyatlariga sayohat uchun kelishadi. Ko'p holatda, Turistlar uchun sayohat poytaxt Toshkent shahridan boshlanib, Toshkent shahrida yakunlanadi. Toshkentdan Samarqand viloyatiga aviaqatnovlar, Afrosiyob poyezd yo'nalishi, avto yo'llarda avtobus, taxi xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Biroq, xorijiy turistlar uchun O'zbekiston turizm infratuzilmasi ko'plab noqulayliklarni tug'diradi. Barchamizga ma'lumki, viloyatlararo yer-asfalt holati chekka hududlarda qoniqarli emas, yo'llardagi tegishli yo'l, yo'nalish ko'rsatuvchi belgilari har qadamda ham mavjud emas, yo'llarda turistlarning birlamchi ehtiyojlarini qondirish uchun gigiyenik talabga javob beruvchi ommaviy hojatxonalar, kafe-shahobchalar, tibbiy punktlar yetarlicha emas. Shu kabi muammolar yuzasidan 2022-yilning iyun oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti O'zbekiston Respublikasida to'siqsiz turizm infratuzilmasini rivojlantirish va uni rag'batlantirish chora tadbirlari to'g'risida qaror imzoladi. Bunga ko'ra, 2023-yildan boshlab respublika hududlarida quyidagi bosqichlarda "To'siqsiz turizm infratuzilmasini rivojlantirish dasturi" ishlab chiqilib u quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- 2023-yilda Samarqand, Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlari;
- 2024-yilda Farg'ona, Namangan, Andijon va Jizzax viloyatlari;

-2025-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlari;

-2026-yilda Toshkent shahar va Toshkent viloyatlari;[7]

Bilamizki, Turizm infratuzilmasini rivojlantirish sayyohlarni jalb etish, ularning qulaylik va qoniqish darajasini oshirishning eng asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Quyida mamlakatda turizm infratuzilmasini rivojlantirishning bir necha uslublarini taqdim qilish mumkin:

- 1) Mehmonxonalar, restoranlar, yo'llar va piyodalar yo'llari, tibbiy yordam punktlari kabi yangi turistik obyektlarni yaratish, ko'paytirish;
- 2) Mavjud turizm infratuzilmasini sifatini oshirish va zamonaviy talablarga muvofiqligini ta'minlash uchun modernizatsiya qilish;
- 3) Hududlararo yo'llarda uchraydigan qishloq, tuman, mahallalarda mahalliy aholining turizm industriyasida ishlashi va turistlarga sifatli xizmat ko'rsatishi uchun ulari tayyorlash va malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish;
- 4) Turistlarni hordiq chiqarishi, diqqat sazovor joylar (xususan IKKILAMCHI DESTINATSIYALAR), yashash joylari, transport va boshqa xizmatlar-obyektlar haqida ma'lumot olish imkoniyatini beradigan axborot markazlarini yaratish (Offline, Online)
- 5) Mobil qurilmalar uchun ilovalar, interaktiv saytlar, profillarni yaratish, texnologik yechimlarni ishlab chiqish va joriy etish
- 6) Turistlarni belgilangan asosiy manzilgacha bo'lgan yo'lda uchraydigan obyektlarda, ikkilamchi destinatsiyalarda sayyohlarni qiziqtiradigan, jalb etadigan turli madaniy-ko'ngilochar festivallar, ommaviy tadbirlar, eko hududlarda qisqa sayr va pikniklar, tomoshalar, konferensiyalar tashkillashtirish;
- 7) Mamlakatda sayyohlarning harakatlanishlarini osonlashtirish uchun aeroportlar, vokzallar, avtobus bekatlari kabi transport infratuzilmasini yaxshilash. Quyidagi vazifalarning amaliyotda qo'llanishligi, nafaqat turistlarning sayohatdan qoniqishlariga, balki har bir tashrif buyurilayotgan manzil(obyekt)larning jozibadorligiga hissa qo'shishi mumkin.

Turizm infratuzilmasi shakllanganidan keyin, o'z-o'zidan endi e'tibor turistlarning ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan obyektlarda turistik xizmatlar¹ning ta'minlanishiga, ularni sifatini yaxshilashga qaratilishi kerak. Bu holatda biz turistik xizmatlarni 3 toifaga ajratib ko'rib chiqishimiz mumkin; -Turistlarni mamlakatga kelishini osonlashtirish uchun qilinadigan turistik xizmatlar (Viza va kerakli hujjatlar masalalari Aviachiptalar, turpaketlar, turmarshrutlar, destinatsiyalar haqida ma'lumotli qo'llanmalar, videomateriallar va hokazo)

-Turistlarni sayohat jarayonlari mobaynida ularga ko'rsatiladigan xizmatlar;(transfer qilish, joylashtirish, oziq-ovqat xizmatlari, ekskursiyalar, birlamchi va ikkilamchi xizmatlar)

-Turistlarni o'z mamlakatlariga kuzatish jarayonida ko'rsatiladigan turistik xizmatlar (Aviachiptalar, sayohat qo'llanmalarini taqdim etish, suvenir hamda esdalik sovg'alari berish) ¹Turistik xizmatlar-Turistlarning mos ravishdagi ehtiyojlarini qondirish bo'yicha amalga oshiriladigan, taqdim qilinadigan turli turdagi xizmatlar majmui hisoblanadi.

Bu turdagi xizmatlarni sifatli ko'rsatilishida mamlakatimiz turizm sohasida eng avvalo malakali kadrlarning yetishmasligi, ular bilan tez-tez treninglar olib borilmasligi katta to'siq bo'lib qolmoqda. Xususan, Toshkent-Samarqand oralig'ida uchraydigan viloyatlar-Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati va Samarqand viloyatlarida viloyatlarning turistik imijlariga kam urg'u berilayotganini ham ta'kidlab o'tish mumkin. Masalan, poytaxtdan Samarqandga avtobusda sayohat qilayotgan bir guruh sayyohlarni yo'lda to'xtash paytlari dastlab Toshkent viloyatining tosh davri manzilgohlari, qoyatoshlarga uyilgan rasmlar joylashgan joylarga olib borish, tog'lar, g'orlar, sharsharalarni ko'rsatish, Chorvoq suv ombori qirg'oqlarida ma'lum vaqt dam olish xizmatlarini taklif qilish, Sirdaryo viloyatida baliqchilik bo'yicha kafe-shahobchalarni ko'paytirish, u yerda baliq ovi bo'yicha maxsus trenerlardan master-klasslar hamda turistlar ov mashg'ulotlarini qo'llab ko'rishlari uchun ulargashart-sharoitlar yaratish, Jizzax viloyatida erta bahorda eko zonalarda o'tovlar manzilgohlarini ko'paytirish, Aydarko'l ko'liga tashrif, chunki bu yerda erta bahorda pushti flamingolarning to'dasini ko'rish mumkin bo'ladi.[8]Qolaversa Jizzax viloyatining imiji hisoblangan somsa taomi bo'yicha milliy taomxonalarni yo'l bo'ylarida ko'paytirish, u yerda turistlar uchun gigiyenik talabga rioya etadigan xizmatlarni ko'rsatishni loyihalar qatorida aytib o'tish mumkin. Bu bir vaqtning o'zida turizmning turli jabhalarida, xossatan, ekoturizm, gastronomik turizm, ekstremal turizm kabi yo'nalishlarda turistik xizmatlarni jozibadorligiga ulkan hissa qo'shishga imkoniyat yaratadi. Turizm infratuzilmasi, turistik xizmatlarni shakllantirish, bundan tashqari mamlakatimizda ikkilamchi turistik manzillarda tashrif buyuriladigan obyektlar sonini yanada oshirish uchun belgilangan yo'nalish oralig'ida (Toshkent-Samarqand) uchraydigan hududlarda, shu jumladan, qishloqlarda yashovchi mahalliy aholi vakillarining xonadonlarida turistlarni 1-2 kun istiqomat qilishini yo'lga qo'yishni ham loyihalar qatorida e'tirof etsa bo'ladi. Bu demak, ham turistlarning qishloq hayot turmush tarzi bilan yaqindan tanishishga, o'rganishga imkon beradi, ham u yerdagi mahalliy aholi uchun daromad ko'rishga asoslangan foydali bandlikni hosil qiladi.

Bunga yaqqol misol qilib, bugungi kunda Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan "Turizm qishlog'i" deb nomlangan Navoiy Viloyatining Nurota tumanida joylashgan

"Sentob" qishlog'ini olishimiz mumkin [8]. Viloyatimizda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, "Sentob" qishlog'ini "Turizm qishlog'i" ga aylantirish natijasida 200 ga yaqin ishsiz aholi, jumladan, xotin-qizlar doimiy ish o'rinlariga ega bo'ldi. Bugungi kunda qishloqda 30 dan ortiq tadbirkorlik subyekti mavjud. Sentob qishlog'iga muntazam ravishda Angliya, Fransiya, Avstriya, Rossiya va boshqa davlatlardan xorijiy sayyohlar oqimi kuzatilmoqda, Madaniyat va turizm vazirligi hamda uning Navoiy viloyatidagi bo'linmasi tashabbusi bilan "Sentob" qishlog'ida bugunga kelib 20 ta oilaviy mehmon uyi va 3 hostel faoliyat ko'rsatmoqda. Ularga belgilangan standartlar asosida mehmon uylari nomi tushirilgan ko'rsatkichlar o'rnatildi. Ayni damda turizm qishlog'ida 15 dan ortiq turistik xizmat yo'lga qo'yilgan" deb aytadi tadbirni ochib bergan Nurota tumani hokimi Azamat Fayziyev. [9] Xuddi "Sentob" qishlog'i loyihasiga o'xshab [10] Toshkent Viloyatida "Xumson", Sirdaryo viloyatida "Xovos", Jizzax viloyatining "Baxmal", Samarqand viloyati Pangat qishlog'i [11] kabi hududlarida mahalliy aholi xonadonlari yordamida mehmon uylarini ko'paytirish, shakllantirish g'oyalarini ham ilgari surish maqsadga muvofiq. Bu kabi loyihalar orqali mamlakatimizga tashrif buyurayotgan turistlar o'zlari uchun yangi manzillarni kashf qilish, yangi insonlar, yangi urf-odatlar bilan tanishuv, bir yo'la mahalliy aholi xonadonlarida bir muddat yashagan paytlarida qishloq hayoti, tandirda non-somsa yopish, qozonda osh damlash, sho'rva pishirish, o'tin yorish, daraxt, uzum-tok parvarishlariga o'xshash qizg'in jarayonlarni kuzatib, qo'llab ko'rgan holda unutilmas taassurotlar, o'zgacha his tuyg'ular, xush-kayfiyatni o'zlarida qoldirishlari mumkin. Bunga qo'shimcha tariqasida, ikkilamchi manzillarda ekoturistik va agroturistik zonalarni jozibadorligini oshirish, ularga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish maqsadida shu kabi hududlarga, tog'lar, g'orlar, qir-adirlar, tepaliklar, sharshara, ko'l, buloq, soy, anhor bo'ylariga piyoda yoki otlar bilan sayr, dalalarga ekskursiya, fermalarga, issiqxonalariga mahalliy aholi vakillari yo'l boshchiligida tashriflar uyushtirish kabi xizmatlarni ham faoliyatga tadbir qilishni aytib o'tish mumkin.

METODOLOGIYA

Shunday qilib, sifatli tadqiqot uslublariga asoslangan holda, turizmda ikkilamchi manzil (destinatsiya) tushunchasiga alohida to'xtalib o'tildi hamda ikkilamchi turistik manzillarga aloqador muammolar batafsil yoritilgan holatda ularga muvofiq yechim-takliflar ham berildi. Shu asnodan empirik yondashuv, delfi

texnikasi, analiz va sintez kuzatuvlar nuqtayi nazaridan kelib chiqib, mavzu yuzasidan tadqiqot olib borildi va natjalar umumlashtirildi.

Xulosa

Demak, mamlakat turizm sohasini rivojlanishida, xorijiy turistlarni keng miqyosda tashrif buyurishiga undashda muhim ahamiyat kasb etadigan omillardan biri bu hududlarda sayohat qilish uchun diqqatga sazovor joylarni ko'p bo'lishi, birlamchi manzillar, ikkilamchi jozibador manzilgohlarning yetarlicha bo'lishi kerakligi ekan. Bu kabi manzillarni shakllanishida esa turizm infratuzilmasi dasturlarining to'g'ri ishlab chiqilganligi, ularni muntazam tarzda takomillashtirilib borilishi, turistlar ehtiyoji qondirilishi uchun turistik xizmatlarning keng qamrovda tashkillashtirilishi, xizmatlarni sifatli va noodatiy tarzda qiziqarli qilib taqdim qilish, shu bilan bir qatorda, jozibador destinatsiyalar shaklini turlicha bo'lishi, turistlarga mamlakatimiz xususida o'zgacha taassurotlar berish hamda o'zimizni fuqarolarni turizm industriyasi faoliyatida daromadga asoslangan foydali bandlik bilan ta'minlash maqsadida, belgilangan sayohat yo'nalishlari masofasining oralig'larida uchraydigan qishloq fuqarolik yig'inlarida mahalliy aholi vakillarining xonadonlari qoshida turistlar uchun 1-2 kunlik boshpana mehmon uylari tashkil etish va mazkur turar-joylarda turistlar bilan qiziqarli va maroqli mashg'ulotlar o'tkazish kabi g'oyalar muhim rol o'ynashi mumkinligi ochiqlab berildi. Albatta, bu loyihalarni amalda qo'llashda sohaning har bir yo'nalishida o'zaro raqobatbardoshlik doimiy va xilma-xil bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1]Leiper N. Tourism management. 3rd edn. Sidney, Pearson Education Australia, 2004. - 326 p

[2] Metelka C.J. The dictionary of hospitality, travel and tourism. 3rd edn. Albany, Delmar Publishers, 1990.pp.46-50.; Gunn C.A. Tourism planning: Basics, Concepts, Cases. 4th edn, Routledge, 2002. - 464 p.

[3]Medlik S. Dictionary of travel, tourism and hospitality. 2nd edn. Oxford, Butterworth- Heinwmann, 1993. - 273 p

[4]<https://earthnworld.com/most-visited-countries-in-the-world/>

[5]<https://www.gazeta.uz/oz/2022/09/19/president/>

[6]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kun.uz/uz/news/2023/01/18/2022-yilda-ozbekistonga-qancha-sayyoh-kelgani-malum-qilindi&ved=2ahUKEwiBn5OWpOb-AhXls4sKHbl_C18QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2zhdIXAqshR5pNiCUiW-q3

[7]<https://regulation.gov.uz/uz/d/62679>

[8]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uzbekistan.travel/uz/r/jizzax-viloyati/&ved=2ahUKEwip26Ok6Of-AhUHllsKHV_hAAEQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw2hzZ5doLbEHvcNBB7eefsZ

[9]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uzreport.news/culture/sentobga-rasman-turizm-qishlog-i-maqomi-berildi&ved=2ahUKEwiMsI_F6Of-AhUSuIsKHR1bBsgQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw1OsRm3f1ZzT1RYWYSmXtAo

[10]<https://kun.uz/21936578>

[11]<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uzbekistan.travel/uz/o/pangat-qishlogi-va-nurota-tizmasining-tabiat-uch-kunlik-sayohat/&ved=2ahUKEwjxt2h6uhXwmIsKHWR1B0wQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw1GtZkg157WrtwwPnLobYsk>

ПРИМЕНЕНИЕ АЦЕТОНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ К БЕТОНУ.

<https://doi.org/>

Тешабоева Нодира Джураевна

*Ферганский политехнический институт старший преподаватель кафедры
"Геодезия, картография ва кадастр" Узбекистан*

teshaboyevanodira1953@gmail.com

Қосимова Хафиза Холматовна

*Ферганский политехнический институт старший преподаватель
Узбекистан*

Аннотация.

В статье, предложена пластифицирующих и пластифицирующе-воздухововлекающих добавок в производстве сборных и монолитных железобетонных изделий и конструкций позволит повысить их качество, снизить трудозатраты и расход цемента.

Ключевые слова.

добавок, сборных, качество, заполнитель, монолит, бетонная смесь;

APPLICATION OF ACETONE FORMALDEHYDE RESINS AS AN

Teshaboeva Nodira Djuraevna

Fergana Polytechnic Institute Senior Lecturer of the Department

"Geodesy, cartography and cadastre" Uzbekistan

teshaboyevanodira1953@gmail.com

Kosimova Khafiza Kholmatovna

Fergana Polytechnic Institute Senior Lecturer of the Department

Uzbekistan

Аннотация.

The article proposes plasticizing and plasticizing-air-entraining additives in the production of precast and monolithic reinforced concrete products and structures will improve their quality, reduce labor costs and cement consumption.

Keywords.

additives, prefabricated, quality, aggregate, monolith, concrete mix;

The use of the proposed plasticizing and plasticizing-air-entraining additives in the production of prefabricated and monolithic reinforced concrete products and structures will improve their quality, reduce labor costs and cement consumption [2.5.3].

To concrete on dense aggregates in the manufacture of monolithic and prefabricated reinforced concrete products and structures, hardening in air-dry, humid and heat-humid conditions, in order to:

- a) reducing the consumption of cement;
- b) increasing the mobility and viability, improving the workability, uniformity and non-separation of the concrete mixture;
- c) regulation of the terms of loss of mobility in time at different ambient temperatures, the speed of the processes of setting, hardening and heat generation;
- d) reducing the duration of the manufacture of products, heat treatment of concrete, accelerating the timing of its stripping and loading with natural curing;
- e) increasing the density, strength and frost resistance of concrete [26].

Resin additives are recommended to be introduced into the mixing water during the preparation of a concrete mixture, both in the usual technology and in two and three-stage sequences of preparation using turbulent mixers. SAFA resin additive should be used to obtain a plasticizing and air-entraining effect and to preserve the mobility of the concrete mixture. Regardless of the composition of the initial concrete mix and concrete grade, before the practical use of additives, the concrete composition should be adjusted for water demand, cement consumption and other components [3].

SAFA resin is a product of the composition of concrete, technology of concrete with additives, quality control of concrete with additives, safety and labor protection when using acetone-formaldehyde resins, as well as an example of adjusting the composition of concrete with additives and the main indicators of an aqueous solution in additives is carried out according to [6.7].

The ACF-3M resin additive should be added in an amount of 0.1-0.2% of the cement mass in terms of dry matter. In this case, the maximum strength effect is achieved at 0.15% additive. The resulting increase in strength can be used in the future to reduce the consumption of cement or the duration of heat treatment.

To increase mobility, air entrainment and reduce cement consumption, it is recommended to introduce SAFA resin additive in quantities 0.1-0.15% by weight of cement in terms of dry matter. To ensure the conservation of the mobility of the concrete mixture, SAFA resin modified with furful should be used in an amount of 0.2-0.3% by weight of cement in terms of dry matter. [1.4.8].

It is recommended to adjust the composition of concrete with the addition of ACF-3M resin as follows:

a) prepare the initial composition of the concrete mixture without additives and with 0.15% resin, determine the mobility of the concrete mixture, make six samples - cubes with an edge of 100 mm, withstand three samples under normal hardening conditions for 28 days, and three are subjected to heat and moisture treatment, then test them. As a result, establish an increase in mobility and strength;

reduce the cement content and water consumption until an equally mobile concrete mixture is obtained. At the same time, simultaneously with the mobility of the concrete mixture, determine concrete samples and, as a result, establish the water demand of the concrete mixture with the additive.

c) according to the adjusted water demand, refine the consumption of cement by reducing its amount to such a value at which the design grade of the initial concrete composition will be achieved;

d) according to the laboratory adjustment of the composition of concrete with an additive, clarify the quantitative content of the constituent components and establish the amount of cement savings;

Adjustment of the composition of concrete with dovaky SAFA resin should be made in accordance with the addition of ACF-3M, supplementing the tests with the determination of the volumetric mass of the concrete mixture. At the same time, the mobility, volumetric mass of the mixture and the strength of concrete are determined at different mixing times of the concrete mixture and set the duration of the preparation of the mixture, at which the required air content of concrete is achieved. [3.2].

When using the SAFA resin modified with furfural, the adjustment of the concrete mixture with the additive consists in determining its quantitative content, water demand and concrete strength to ensure the design composition and the required conservation indicators of the mobility of the concrete mixture.

Technology of concrete with ACF and SAFA additives. The preparation of a concrete mixture with additives with the introduction of ACF resins into mixing water can be carried out by the usual, two and three-layer method. The two-stage preparation method consists in the dosage of the constituent components, mixing water with an additive in cement, followed by mixing the binder with a dry mixture of sand and gravel (gravel). The three-stage method of preparation is different in that the binder is first mixed with sand and then with shabn (gravel). [4.6].

Conclusions: In order to limit water entrainment in each specific case, it is recommended to experimentally determine the duration of the movement of the concrete mixture with the addition of ACF resins.

Additives of ACF resins can be introduced directly into the mixing water, or they can be pre-prepared in aqueous solutions of 5-10% concentration. The consumption of ACF resin additives when directly introduced into the mixing water can be determined by the formula:

$$A = \frac{C \cdot K}{100}$$

$$A = \frac{C \cdot K}{100}$$

K

where: A is the consumption of the additive for one batch of concrete mix, kg;

C-consumption of cement for one batch, kg;

C is the dosage of the additive,% of the mass of cement;

K is the concentration of dry matter in the resin.

LITERATURE:

1. Gromakovskiy K.F. Agricultural use of synthetic fatty acids. "Oil and fat industry", 2003, No. 1, pp. 38-39

2. Bazhenov Yu.M. concrete technology. M, High School. 2002 pp. 20, 40,

3. Djurayevna T. N. et al. Building Materials Determined In The Architectural Monuments Of Central Asia //The American Journal of Applied sciences. - 2020. - Vol. 2. - No. 12. - S. 77-80.

4. Mamazhonov A. U., Teshaboeva N. D. USE OF MINERAL FILLERS AND CHEMICAL ADDITIVES ACP, PAV POLYFUNCTIONAL PURPOSE, IN THE PRODUCTION OF CEMENT, MONOLITHIC AND PREFACED REINFORCED CONCRETE STRUCTURES //Eurasian Union of Scientists. - 2020.-no. 3-2

5.Teshaboeva N.D. Influence of the drying up of the Aral Sea and dry hot climate of Central Asia on load-bearing and enclosing structures and buildings and structures. young scientist. no. 20. (258). May 2019.

6. Djurayevna T. N. et al. Building Materials Determined In The Architectural Monuments Of Central Asia //The American Journal of Applied sciences. - 2020. - Vol. 2. - No. 12. - S. 77-80.

7. Teshaboeva N.D. Influence Of Surface Additives On Strength Indicators Of Cement Systems. The American Journal of Applied Sciences. IMPACT FACTOR 2020: 5.276.

8. Teshaboeva N.D. Building materials, standards, laboratory conditions, natural and climate conditions. *The American journal of applied sciences*.2020. 5.276

9. Teshaboeva N. D. BUILDING MATERIALS DETERMINED IN THE ARCHITECTURAL MONUMENTS OF CENTRAL ASIA //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. - 2023. - T. 11. - No. 2. - S. 214-217.

10. Djurayevna T. N. Influence Of Surface Additives On Strength Indicators Of Cement Systems // *The American Journal of Applied sciences*. - 2020. - Vol. 2. - No. 12. - S. 81-85.

11. Djuraevna T. N. Strength Indicators Of Cement Systems With Additives Of Surface-Active Substances // *The American Journal of Applied sciences*. - 2021. - Vol. 3. - No. 5. - S. 203-209.

12. Djuraevna T. N. Effect of chemical additives on the construction-technical properties of concrete mixture // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. - 2020. - T. 10. - No. 5. - S. 809-812.

13. Mamazhonov A.U., Teshaboeva N.D. INFLUENCE OF DISPERSITY AND QUANTITY OF MINERAL FILLER ON CEMENT PARTICLES AUTOHESIA //Eurasian Union of Scientists. - 2019. - no. 12-4(69). - P. 7-10.

THE ROLE OF PSYCHOLOGY IN ARCHITECTURE

<https://doi.org/>

M.S. Egamberdiev

Acting Professor

Bukhara Institute of Natural Resources Management of the National Research University of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers.

N.F. Ubaydullaeva

2nd year master student of Bukhara State University

naziraubaydullayeva72@GMAIL.COM

Annotation.

Knowing the principles and possibilities of the psychological impact of architecture and design on the human mind, the urgent need for individual design has reached the level of demand in society. Researchers in the field of architecture and those working in this field take into account the impact of the constructions on people, and in this case refer to human psychology.

Key words.

Environmental psychology, emotions, behavior, ideal environments, visual illusion, haptic, colors and lights, conference halls, typology, mind, physical environment, personality and dispositional factors, psychological processes, well-being, unity, legibility, mystery, complexity.

What distinguishes a space as a specific typology? What segregates it? It's the design, both inside and outside, our perception, and the response of five senses to the space. Why does a home, anywhere in the world look like home? Or an office like an office? Or a hospital like a hospital and a school like a school? Based on standard design guidelines, we design a house, office, hospital, or school, that fits into the respective typology. Our mind then begins to imagine that space that has been fitted in our minds.

A key notion proven by centuries of evidence is that our human behavior adapts to environments and factors at that specific point in time, better known as architectural psychology. Knowing that our ancestors built pyramids, palaces, and lived in extreme weather conditions without the technologies available today, it's evident that the built environment is constantly modified based on human needs (food, climatic comfort, shelter, space) and an individual person's needs

(factors that affect the role individuals play in society) for the population at the time. Human reaction to their built environment can be influenced by tweaking and balancing certain factors to impact movement and interaction in a space.

Psychology of Architecture is also known as Environmental Psychology. Environmental psychology is an interdisciplinary field that focuses on the interplay between individuals and their surroundings. The field defines the term environment broadly, encompassing natural environments, social settings, built environments, learning environments, and informational environments.

"Many people tend to underestimate the contribution of the physical environment to their overall level of life satisfaction. There is also a tendency to explain psychological processes exclusively in terms of personality and dispositional factors while ignoring environmental and situational factors. Nevertheless, the current scientific literature is confirming the profound impact that one's physical environment can have on thoughts, emotions, and behaviour.

*The study of these interactions between humans and their physical environment is referred to in many different ways, but most frequently as Architectural Psychology. Strictly speaking, it is neither architecture nor psychology, but a unique field that combines relevant theoretical aspects of both in order to enhance the human experience. Architectural Psychology effectively bridges the gap between architecture and psychology."*⁹⁵

Ideal Environments. Architecture can evoke a sense of awe, well-being or instill the desire to leave a space if it makes us feel unwelcome or uncomfortable. Places, where people feel safe and self-assured, are Ideal Environments. These are the spaces where they are comfortable and familiar and are engaging.

There are four factors that determine whether an environment is ideal:

1. Unity: the sense that people and environment function in collaboration with each other.
2. Legibility: the assumption that people can navigate the environment without getting lost.
3. Mystery: the expectation of being able to acquire more information regarding the environment people are in.
4. Complexity: the amount of information and variety in the surrounding that makes people eager and inquisitive.

⁹⁵ Dr. Morgan Williams
(Licensed Clinical Psychologist & Licensed Architect)

A well-designed space will make a person feel safe and connected to others, have the ability to freely move around offer an appropriate amount of sensory stimulation. Spaces should be designed in a way that they provide the people with a welcoming experience that inspires them and allows them to just be in the moment.

Our senses respond to those spaces right by thinking about it and begin to form adjectives for it, like - cozy house, smelly hospital, lit office, huge classrooms, etc. When we enter a space, all our five senses get engaged with each other and thus we respond to the space. Haptics, the sense of touch conveys the length, depth, mass, and texture through legs, feet, hands, and body mass to our brains. In this sense, we need to understand that sight is the dominant sense among all and humans define architecture through its appealing form. The space through the rest of the senses is perceived consciously or unconsciously. Despite that, our other four senses store in the memory the nature of the space and reaction to it that is seldom perceived by the eyes. This creates visual illusion within the users and so humans in most cases define the space purely based on this visual illusion, i.e. form and shape of the building. Haptics also identify poor ventilation and temperature that gives us discomfort. Consciously or subconsciously our skin reacts to this which sends signals to our brain and we tend to focus less on our respective work. Hearing as well as the sense of smell also sends similar responses to the brain which then impacts our respective work.

The perceived form, material, texture, smell, and sound collected by our senses are stored in the form of memory and are recollected when we come in contact with similar space, especially of a particular typology again. When all our five senses are allowed to interact with each other, i.e. when architecture for the senses is designed, we tend to be more comfortable and thus we interact with the space. This communication is important for keeping the user bound to live in the 'present' and constantly engaged with the surrounding.

Colors and lights too are as much as important as other features in the space. They are stored in our memory in the same way as other sensual perceptions. Various studies have shown that colors affect our psychological behavior and hence many color psychologists are working in integration with architects. For example, blue is said to increase creativity, red reminds us of danger letting us give importance to the details of a respective problem, whereas white creates a peaceful atmosphere. Colors can even have cultural or religious significance and based on this, we even categorize the space or a place. We also respond to colors based on our past experience, whether good or bad. The more the colors in a structure, the

more joyous and comfortable we tend to be. Also, lighting, if well designed can create a joyous environment, but too much illumination, e.g. in offices, after long periods causes stress and fear of revisiting the space.

The psychology of color plays a vital role in arousing the emotions of the users. Designers believe that architecture is an act of communication, and the color is the medium that will articulate the message.

Emergency areas in hospital rooms are often encapsulated in green drapes as this color evokes a sense of calmness. Restaurants and food chains typically instil a red color scheme as a subtle marketing strategy. Red attracts attention, stimulates appetite and induces hunger.

Conference halls are often specified with warm, earthy hues like brown and orange as they promote social connection. White denotes innocence, cleanliness and purity. Combined with a heightened ceiling, it exudes a welcoming aura as opposed to the claustrophobic effect of dark or small spaces.

96

97

Another example is of a house. The word itself induces a feeling of coziness and security and is welcoming. But if the interiors are designed according to the design of an office, we tend to hesitate to live in it because of the stored memory of an office space or residential space. On the other hand, spaces also promote physical as well as mental well-being. It is also the main factor that helps us distinguish contemplation, religious spaces, and health spas from the rest, i.e., industrial, malls and offices, houses, schools, etc.

As said in the introduction paragraph, our minds also 'habitually' respond to space. Given that it is designed according to the standards, our perception of the

⁹⁶ <https://sahidzarafshon.com/conference/>

⁹⁷ <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.meetings-conventions.com%2FMeeting-Event-Venues%2FTashkent-Uzbekistan%2FConvention-Hotel%2FHilton-Tashkent-City-p54549906&psig=AOvVaw2QPWLJOUyzOawU8Qd0aqYf&ust=1679108548061000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjhXqFwoTCKCJ5vX84f0CFQAAAAAdAAAAABAE>

space, be it school, office, or hospital is automatic. We form a mental map of that space or a building, which is why, unless the spatial planning or design of the particular typology is designed differently, we generally tend to know the space. All our senses collect it in the form of memory and when spatial planning is different than that we are habitual to, our senses get confused and so does our behavioral pattern. We react to this new space either positively or negatively. Both these responses to the particular space or typology build a space in our memory, which is recollected the other time we visit.

A negative response may lead to dissatisfaction and restlessness. An example of this is the hospital typology, where we already know about the space even before visiting. This can sometimes be dangerous and can cause anxiety within the patient, and as the mind too affects physical well-being, this anxiety can interrupt the process of faster recovery within him or her. Designing for the senses in this typology thus becomes important for the overall well-being of the patient. Positive response induces energy, joy, creativity, and calmness and so we tend to visit that place again and again. Contemplation centers, healthcare resorts, outdoor areas like nature, and landscaped gardens give us calmness. Certain restaurants, if well designed induce joy and creativity in us. In this case, we need to remember that humans, apart from being social, are also inclined towards nature and being holistic. This is the reason that we humans become calm when we are in nature.

Spaces can create a sense of security, danger, calmness, comfort, frustration, fear, anxiety, depression, creativity, conspiracy, and so on within the users. Architecture can thus play a significant role in shaping our thinking, actions, performance, moods and behavior, and also our social interaction and overall health. But in the era of competitions and aesthetics, we seldom give attention to designing for humans that affect his or her psychology.

Conclusion. We never know how better can an industry grow but including humanism, social life and the environment in any sector could develop an industry to grow better, hence if we want to make this field of architecture and interior design, we should develop spaces and facades carefully keeping in mind the resources, the people residing and the surroundings to meet their comfort, seek luxury in vision and is functionally adaptable.

LITERATURE:

1. Egamberdiev M.S. The use of helium coatings in the production of concrete works // Concrete and reinforced concrete. - 1989. - No. 9. - S. 13-14.

2. Убайдуллаева Н.Ф Меъморчиликда психологиянинг аҳамияти.//
Эффективность применения инновационных технологий и техники в
сельском и водном хозяйстве. 2021/1 338-340б.

3. Egamberdiev M.S. Technological method of making cast -in-place
concrete structures typical of Central Asian climatic conditions.// Web of scientist:
international scientific research journal. 7-11 p. ISSN:2776-0979, Volume 3, Issue5,
May., 2022

4. Written by **Equipe ArchDaily Brasil** | Architecture and Health: How
Spaces Can Impact Our Emotional Well-Being Published on August 28, 2021

CRYSTALLIZATION KINETICS OF CALCIUM HYDROSULFOALUMINATE DURING HARDENING OF MIXED HIGH-STRENGTH CEMENT.

<https://doi.org/>

M.S. Egamberdiev

Acting Professor

Bukhara Institute of Natural Resources Management of the National Research University of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers.

Annotation.

The work indicates based on the results of chemical, radiographic and differential thermal analyses – it can be concluded that additional introduction of CaSO₄ into the composition of high-strength cement contributes to a more intense crystallization of ettringite only on the first day of hardening, with time this process slows down, and the amount of ettringite does not increase.

Key words.

Crystallization, gypsum, calcium hydrosulfoaluminate, cement, hydrosulfoaluminate, ettringite, endoeffect, hydrosilicate gel.

With an insufficient amount of gypsum, the content of calcium hydrosulfoaluminate of a high-sulfate form in the stone of mixed sulfate-containing cements is insignificant. The strength of the structure containing free calcium hydroaluminate is high at an early age, but its presence in aggressive solutions is undesirable due to the formation of calcium hydrosulfoaluminates in a rigid structure. In this regard, the study of the influence of CaSO₄ and CaO separately on the crystallization kinetics of calcium hydrosulfoaluminate in the hardening of mixed high-strength cement is of particular interest. Experiments have shown that when 3 to 10% CaO is added to the cement, the process of water binding is accelerated, the content of bound water in samples made from mixed high-strength cement with the addition of CaO is much higher (from 5.42 to 14.76%) than in samples made without CaO additive:

Hydration time, 24 hours		HCV + CaO(%)			HCV + CaSO ₄ (%)		
		97	3 95	3 90 + 10	97	3 95	3 90 + 10
1	10,2	11,2	11,6	16,8	11,4	12,1	12,4

3	12,1	13,5	13,8	4,1	12,1	14,0	13,2
7	13,3	-	-	16,3	-	-	17,5
14	-	-	-	18,3	-	-	17,9
28	16,4	-	-	31,7	-	-	18,0

This phenomenon is due to the rapid formation of $\text{Ca}(\text{OH})_2$, which gradually crystallizes in the pores of the cement stone. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ after 28 days - 0.03 and 0.08%, while the cement stone contains 18.3 and 19.9% free CaO , respectively.

On X-ray patterns of samples with the addition of 10% CaO hydrated for 3 and 7 days, intense diffraction reflections of calcium hydroxide ($d=4.92, 2.63.1.76 \text{ \AA}$) are found. The intensity of ettringite lines for this period of hydration is less than in the X-ray patterns of samples of mixed high-strength cement without the addition of CaO . By the 14th day CaO hydration and portlandite crystallization accelerate: a strong increase in the intensity of the interplanar maximum at 2.61 \AA is observed on the X-ray pattern, which is apparently due to the coincidence of the lines of belite (2.61 \AA) and calcium hydroxide (2.63 \AA). A significant increase in the intensity of the lines at 4.92 \AA , which is usually attributed to $\text{Ca}(\text{OH})_2$, is caused by the superposition of the line of calcium hydrosilicates on it. By this time, the intensity of ettringite lines ($d=9.81, 5.71, 3.86 \text{ \AA}$) does not change. This indicates that the growth of ettringite crystals and the increase in its amount does not occur until all calcium oxide is completely hydrated. After 28 days of storage in water, the amount of chemically bound water in the samples reaches 31.8%, i.e. the content of hydrate neoplasms is almost 2 times higher than their content in the cement stone of daily hardening. By this period, the intensity of the $\text{Ca}(\text{OH})_2$ lines at 2.61 \AA does not change, while ettringite increases noticeably ($d=9.81, 5.71, 3.92 \text{ \AA}$). This indicates that, after 14 days, the hydration of CaO and the crystallization of portlandite are practically completed, and the crystallization of calcium trisulfate hydrosulfoaluminate is intensified. The increase in the content of chemically bound water after 28 days is also explained by the intensive formation of this mineral.

The monosulfate form of GSAK ($d=8.38 \text{ \AA}$) appears after the formation of ettringite at a later time of hardening (28 days). Comparing X-ray diffraction patterns of samples of high-strength cement with and without CaO , hydrated for 3.7 and 28 days, it can be seen that with the addition of 10% CaO , the formation of tobermorite gel slows down. Apparently, during hydration, the initially formed tricalcium hydrosilicate and calcium hydroxide in the form of a film envelop the original grain, blocking the access of water to it and thereby inhibiting the hydration process, which can be resumed only after complete crystallization of Ca

(OH) 2 in the pores of the cement stone. As L.G. Shpynova notes, in the structures of newly formed calcium hydrosilicates, octahedral layers of portlandite are one of the main elements. In gypsum-aluminous cement, in the very initial period of hydration (5-10 min), CaO, increasing the supersaturation of the liquid hardening cement, accelerates the interaction of gypsum with the aluminate component, which contributes to the crystallization of finely dispersed ettringite. Thus, for the complete binding of the entire amount of sulfoaluminate present in the composition of high-strength cement into ettringite, CaO is not required to be added to the composition of the mixed cement. This will lead to undesirable inhibition of the process of hydrolysis and hydration of C3S, as well as to a slowdown in the crystallization of calcium hydrosulfaluminate in the initial stages of hardening. The introduction of anhydrous CaSO₄ into the composition of high-strength cement contributes to a more intense binding of water during the hardening process. In samples with 3, 5, 10% CaSO₄, the content of bound water in all periods of hardening is 2-4% higher than in samples without CaSO₄. This phenomenon is caused by relatively fast crystallization of trisulfate HSAA, which is confirmed by differential analysis data. The endoeffect at 150 °C on the differential heating curve of cement hydrated in the presence of 5% CaSO₄ during the day is significantly greater than the same endoeffect on the differential heating curve of cement hydrated without CaSO₄. After 3 days of hardening, the dimensions of the endoeffects of both cements (with and without the addition of CaSO₄) at 160 °C become almost the same. With an increase in the content of CaSO₄ up to 10%, the intensity of the endoeffect at 150 °C, related to trisulfate HSAC, noticeably increases. Further hydration, apparently, since on the thermograms of samples hydrated for 3 days, the size of the endoeffect at 150 °C does not change. By day 14, this effect shifts towards higher temperatures, which is explained by total dehydration

The data on the kinetics of water binding in the cement stone of the composition under consideration are in good agreement with the data on the kinetics of gypsum binding, since the main amount of water is spent on the crystallization of ettringite. The amount of the latter depends on the mineralogical composition of the initial SAS cement.

It should be noted that the intensity of ettringite lines ($d = 9.81, 5.65, 4.66, 3.86$ Å) in cement stone with the addition of 10% CaSO₄ is almost the same as without the addition. The presence of gypsum dihydrate is also indicated x-ray data ($d = 7.68, 4.30, 2.85$ Å) of samples of 28-day hardening. Strengthening of the line at

$d=2.85$ Å is explained by the superposition of lines of non-hydrated calcium sulfosilicate at $d=2.84$ Å on it.

Thus, the additional introduction of CaSO_4 into the composition of high-strength cement contributes to a more intense crystallization of ettringite only on the first day of hardening, with time this process slows down, and the amount of ettringite does not increase. Excess CaSO_4 is hydrated and crystallizes into liquid. Excess CaSO_4 hydrates and crystallizes in the pores of the cement stone in the form of $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

The addition of gypsum leads to morphological changes in the hydration product and to the transition of part of the sulfate into the gel lattice. The presence of a line at $d = 11.35$ Å on the X-ray pattern can be explained by the appearance of a hydrosilicate gel, the lattice of which contains sulfate ions.

Based on the results of chemical, X-ray and differential thermal analyzes, it can be concluded that the additional introduction of CaO into the composition of high-strength cement slows down the process of hydration and hydrolysis of C3S and the crystallization of ettringite in the initial stages of hardening, and CaSO_4 , on the contrary, accelerates the crystallization of ettringite in the first day, slowing down in subsequent ones. During hydration of mixed cement with CaO or CaSO_4 , as well as without them, ettringite is formed at different times in the amount and at a rate depending on the mineralogical composition of the cement.

LITERATURE:

1. Отакузиев Т.А, Эгамбердиев М.С Минерализующее влияние некоторых солей на обжиг сульфоалюминатно-силикатного цемента. European journal of science archive conferences series. Germany July august, 2021. 4-8p.
2. Egamberdiev M.S. The use of helium coatings in the production of concrete works // Concrete and reinforced concrete. - 1989. - No. 9. - S. 13-14.
3. Эгамбердиев М.С., Убайдуллаева Н.Ф. Мейморчиликда психологиянинг ахамияти.// Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. 2021/1 338-340б.
4. Egamberdiev M.S. Technological method of making cast -in-place concrete structures typical of Central Asian climatic conditions.// Web of scientist: international scientific research journal. 7-11 p. ISSN:2776-0979, Volume 3, Issue5, May., 2022

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК СУЛЬФОКЛИНКЕРА НА СВОЙСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

<https://doi.org/>

Эгамбердиев М.С

профессор кафедры

“Гидрология и экология”

Аннотация.

Влияние добавок сульфоклинкера на свойства портландцемента определяется его минералогическим составом и содержанием в смешанных цементах. Добавки 1...30% сульфоклинкера увеличивают прочность портландцемента, компенсируют усадочные деформации. С увеличением количества сульфоклинкера в смешанных цементах величина линейного расширения при их твердении растет. Смешанные цементы, содержащие 30...40% сульфоклинкера, являются напрягающими марок НЦ - 20 + НЦ - 60. Добавки сульфата и оксида кальция увеличивают степень самонапряжения и обеспечивают стабильное повышение марки напрягающих цементов.

Annotation.

The effect of sulfonic clinker additives on the properties of Portland cement is determined by its mineralogical composition and content in mixed cements. Additives of 1 ... 30% sulfoclinker increase the strength of Portland cement, compensate for shrinkage deformations. With an increase in the amount of sulfonic clinker in mixed cements, the magnitude of the linear expansion during their hardening increases. Mixed cements containing 30 ... 40% sulfonic clinker are prestressing grades NTs - 20 + NTs - 60. Sulfate and calcium oxide additions increase the degree of self-stress and provide a stable increase in the grade of prestressing cements.

Ключевые слова.

сульфоклинкер, клинкер, портландцемент, смешанные цементы, сульфоцемент, усадочные деформация.

Влияние добавок сульфоклинкера на свойства портландцемента определяется его минералогическим составом и содержанием в смешанных цементах. Добавки 1...30% сульфоклинкера увеличивают прочность портландцемента, компенсируют усадочные деформации. С увеличением количества сульфоклинкера в смешанных цементах величина линейного расширения при их твердении растет. Смешанные цементы, содержащие

30...40% сульфоклинкера, являются напрягающими марок НЦ - 20 + НЦ - 60. Добавки сульфата и оксида кальция увеличивают степень самоупрочнения и обеспечивают стабильное повышение марки напрягающих цементов.

Для определения физико-механических свойств портландцемента с добавками клинкера, полученного в полупромышленных условиях, были приготовлены смешанные цементы, содержащие 1...90% сульфоклинкера (табл. 1).

Нормальная плотность при затворении цементов зависит от содержания сульфоклинкера следующим образом: при 1...10% - ном содержании добавки нормальная плотность уменьшается относительно портландцемента и составляет 23%. С увеличением содержания сульфоклинкера она пропорционально растет и достигает 31% при затворении сульфоцемента.

Сроки схватывания цементов находятся в аналогичной зависимости от содержания сульфоклинкера.

Добавки сульфоклинкера повышают прочность портландцемента. Особенно интенсивно увеличивается прочность при твердении цементов, содержащих 1...10% сульфоклинкера. Добавка 1...3% увеличивает прочность на 14...22 МПа. При содержании 1...30% сульфоклинкера прочность образцов из смешанного цемента превышает прочность портландцемента, однако дальнейшее увеличение содержания добавки приводит к снижению прочности.

При твердении измельченного сульфоклинкера полупромышленного обжига уже через 20 мин после затворения водой фиксируется расширение цементного камня, величина которого растет.

Расширенная структура, образующаяся при гидратации сульфатсодержащего цемента, обеспечивает компенсацию усадочных деформаций. Наблюдаемый рост величины линейного расширения стабилизируется к семи суткам.

Замеры образцов из сульфатсодержащего цемента, произведенные в 14, 28 суток, свидетельствуют о незначительных приращениях объема. Последнее является положительным свойством расширяющихся цементов, так как прирост расширения в поздние сроки твердения способствует созданию внутренних деформаций в затвердевшем цементном камне, что приводит к спадам прочности.

Таблица 1

Физико-механические свойства смешанных цементов

Номер пента	Соотношение клинкеров, %		Нормальная густота%	Сроки застывания час-ми		Прочность при растяжении, МПа, через дни	
	Портланд- цементный	Сульфоклинкер		начал	конец	3	28
1	100	-	25	2-35	3-25	14,1	40,3
2	95	5	23	1-15	2-15	24,2	45,3
3	90	10	23	1-00	2-10	22,0	43,2
4	85	15	24	0-50	2-00	18,7	42,1
5	80	20	25	0-55	1-45	23,8	41,2
6	75	25	26	0-50	1-30	12,3	48,2
7	70	30	26	0-40	1-15	8,9	47,1
8	60	40	27	0-30	0-55	4,2	31,4
9	50	50	27	0-25	0-40	2,6	24,0
10	20	80	28	0-25	0-30	21,6	40,9
11	-	100	31	0-15	0-25	18,5	50,7

Добавки сульфоклинкера в портландцемент приводят к компенсации усадки, которая фиксируется при твердении портландцемента (табл. 2).

При введении до 7% сульфоклинкера расширение растёт и достигает 1,10%. При содержании добавки в количестве 10% наблюдается спад расширения, который сопровождается ростом его с увеличением количества добавки.

С целью определения усилий самоупреждения, возникаемых и твердении портландцемента с добавками, были приготовлены смешанные цементы, содержащие 5...90% сульфоклинкера.

Из раствора 1:1 были изготовлены балочки в динамометрических кольцах. Через заданные промежутки времени фиксировали величину самоупреждения. Результаты приводятся в табл. 6, из которой видно, что 5 и 10% добавки сульфоклинкера создают в промежутке времени 30 мин 3 часа незначительное самоупреждение, которое исчезает в дальнейшем вследствие усадочных деформаций, что выражается в выпадении образца из кольца.

Добавки 15 и 20% клинкера создают в первые часы значительное самоупреждение, которое затем несколько снижается. Добавки 30...40% сульфоклинкера приводят при твердении к постепенному увеличению усилий самоупреждения и созданию в 28-суточном возрасте самоупреждения в 4...6 МПа.

При твердении сульфопцемента самоупреждение нарастает постепенно и достигает в 28-суточном возрасте 3,1МПа. Таким образом, напрягающие

цементы марок 20, 40, 60 можно получать, смешивая портландцемент с 30 – 40% сульфоклинкера.

Таблица 2

Линейное расширение образцов в тесте, %

Номер цемент	Время твердения			
	час	сутки		
	2	1	7	28
1	-0,25	-0,25	-0,50	-0,75
2	0,13	0,62	1,00	1,10
3	0	0,13	0,38	0,13
4	0	0	0,90	0,51
5	0	0,38	0,75	0,62
6	0,08	0,53	0,77	0,78
7	0,11	0,70	0,88	0,91
8	0,23	0,01	1,11	1,16
9	0,31	1,66	2,08	2,11
10	0,33	0,97	1,71	1,86
11	0,21	0,31	1,60	1,68

Добавка смеси сульфата и оксида кальция к цементу, содержащему 20% сульфоклинкера, приводит к росту усилий само напряжения, величина которого достигает в 28-суточном возрасте 7,3 МПа. С течением времени рост самонапряжения стабилизируется и к трехмесячному возрасту составляет 7,6 МПа.

Таблица 3

Самонапряжение при твердении смешанных цементов, Мпа

Номер цемента	Состав цементов		Возраст твердения					Марка НЦ
	Портланд-цементны клинкер	Сульфо клинкер	часы		сутки			
			2	4	7	14	28	
1	85	15	2,50	2,68	0,50	0,50	0,60	
2	80	20	6,00	4,86	3,94	0,74	0,70	
3	70	30	0,20	1,54	3,82	5,82	6,12	60
4	60	40	0,12	0,18	3,80	4,60	4,46	40
5	-	100	0,84	3,00	3,74	2,54	3,14	20

Приведенные результаты свидетельствуют о возможности получения высокомарочных напрягающих цементов не только путем увеличения доли сульфоклинкера в смешанных цементах и сульфо алюмината кальция в них, но и введением добавок сульфата и оксида кальция, что приводит к

максимально возможному образованию гидросульфоалюмината кальция трехсульфатной формы и гарантирует отабильное расширение и самонапряжение цементного камня.

Определение содержания связанной воды при гидратации портландцемента с добавками сульфоклинкера позволило исследовать кинетику этого процесса. Установлено, что с увеличением времени гидратации количество связанной воды увеличивается. В цементах, содержащих добавки измельченного сульфоклинкера, гидратация активизируется и основная доля воды связывается к трем-семи суткам.

По значениям связанной воды рассчитаны степень гидратации и глубина гидратации. Степень гидратации сульфоклинкера в 28-суточном возрасте составляет 88%, смешанных цементов с добавками 64...79%. Глубина гидратации сульфоцемента через 28 суток достигает 3,05 мкм, а при твердении смешанных цементов 1,20...1,70 мкм.

В ПО "Ахангаранцемент" были проведены испытания цементов, выпускаемых этим предприятием, и исследовано влияние добавки сульфоклинкера на прочность заводских цементов.

Были приготовлены четыре вида заводских цементов путем совместного помола в лабораторной двухкамерной шаровой мельнице клинкера, гипса и глина в количестве 4 кг каждого. Аналогично были получены смешанные цементы, а при помоле указанных компонентов дополнительно вводили 3% сульфатсодержащего клинкера. Одинаковая тонкость помола достигалась одновременным измельчением смежных составов. Соотношения компонентов полученных цементов приведены в табл. 4.

Для испытания прочности полученных цементов согласно ГОСТ 310. 4 - 81 были отформованы балочки размером 40 x 40 x 160 мм из раствора пластичной консистенции. Образцы выдерживали во влажно-воздушной среде в течение 1 суток, затем в воде по 28 суток. По результатам испытаний прочности образцов можно предположить, что добавка сульфоклинкера способствует снижению водоцементного отношения. Это позволяет при уменьшении необходимого количества воды для затворения обеспечить нормальную густоту раствора. Добавка сульфоклинкера играет здесь пластифицирующую роль.

Введение добавки сульфоклинкера способствует повышению прочности как на изгиб, так и на сжатие при твердении шиферного портландцемента марки 400 и пуццоланового цемента. Причем повышение прочности

наблюдается как в ранние сроки, так и в 28суточном возрасте, когда определяется марка цемента.

Наилучшим образом добавка действует на портландцемент марки 400, повышая его прочность при сжатии в 28-суточном возрасте на 8 МПа, что позволяет отнести указанный цемент к марке 500. Увеличение прочности шиферного цемента позволяет повысить его марку до 500, а пуццолановый цемент марки 300 приобретает марку 400.

Таким образом, целесообразно использование малых количеств добавок сульфоклинкера для увеличения прочности цементов различных марок по "Ахангаранцемент". Кроме того, было установлено, что твердение таких цементов, содержащих добавки сульфоклинкера, сопровождается усадочными деформациями.

Таким образом, влияние добавок сульфоклинкера на свойства портландцемента определяется его минералогическим составом и содержанием в смешанных цементах. Добавки 1...30% сульфоклинкера увеличивают прочность портландцемента, компенсируют усадочные деформации. С увеличением количества сульфоклинкера в смешанных цементах величина линейного расширения при их твердении растет. Смешанные цементы, содержащие 30...40% сульфоклинкера, являются напрягающими марок НЦ - 20 + НЦ - 60. Добавки сульфата и оксида кальция увеличивают степень самоупрочнения и обеспечивают стабильное повышение марки напрягающих цементов.

Таблица 4

Характеристика испытываемых цементов

№ цемента	Вид цемента	Состав цементов, %				Время помола, мин	Тонкость помола, %	Удельная поверхность, М ² /Г
		Щ клинке Р	гипс	глиеж	Сульфоклинкер			
1	Шиферный	96	4	-	-	13	13	2442
2	"-"	93	4	-	3	13	13	2522
3	Щ марки 500	86	4	10	-	20	10	3147
4	"-"	83	4	10	3	20	10	3130
5	Щ марки 400	81	4	15	-	20	11	2998
6	"-"	78	4	15	3	20	11	3020

7	пуццолано ый	61	4	35	-	24	13	2551
8	“-“	58	4	35	3	24	13	2798

Таблица 5

Прочностные показатели цеменов

№ Цементы	В/Ц	Предел прочности, НЦа							
		На изгиб, через сутки				На сжатие, через сутки			
		1	3	7	28	1	3	7	28
1	0,40	1,8	3,8	4,2	6,2	5,7	17	31	48
2	0,39	2,0	4,3	4,8	6,7	6,1	19	33	52
3	0,39	2,3	4,4	5,2	6,7	6,5	20	36	55
4	0,38	1,7	4,0	5,1	6,3	5,3	18	35	47
5	0,38	1,3	3,6	4,4	5,9	3,9	17	30	45
6	0,37	1,8	4,1	4,9	6,5	5,3	19	36	53
7	0,35	1,0	2,4	3,5	5,1	2,8	12	22	36
8	0,34	1,2	2,7	3,7	5,4	3,2	13	25	40

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Химия и технология специальных цементов (И.В.Кравченко, Т.В.Кузнецова, М.Т.Власова, Б.Э.Юдович. М.:Стройиздат. 1979.
2. Кузнецова Т.В. Алюминатные и сульфалюминатные цементы. М.:Стройиздат, 1986.
3. Атакузиев Т.А. Физико-химическое исследование сульфатсодержащих цементов и разработка низкотемпературной технологии их получения. Ташкент: Фан, 1983.
4. Атакузиев Т.А. Мирзаев Ф.М. сульфоминеральные цементы на основе фосфогипса. Ташкент: Фан, 1979. 152 с.

MAKTABGACHA YOSHDAGI AQLI ZAIF BOLALARNI SO'ZLASHUV NUTQIGA VA GAPIRIB BERISHGA O'RGATISH USULLARI

<https://doi.org/>

Po'latova Kamola Abduvaitovna

Annotatsiya.

Bugungi kunda O'zbekistonda maxsus ta'limga o'zgartirishlar kiritilishi milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, rivojlangan mamlakatlar tajribasiga asoslanib, maxsus uyushtirilgan ta'lim-tarbiya orqali aqli zaif bolalarning nutqini o'stirish, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish, faollashtirish imkoniyatini yaratadi.

Aqli zaif bola nutqini egallashning o'ziga xosliklarini tekshirish, ular bilan ishlash mazmuni va usullarini aynan maktabgacha yoshda, ya'ni nutqini egallash uchun eng ma'qul bo'lgan davrda o'rganish muhimdir.

Kalit so'zi.

rivojlanish, Aql, o'ziga xoslik, xarakter, nutq, zaif

Rivojlanishida nuqsoni mavjud bolalar bilan me'yorida rivojlanayotgan tengdoshlari orasidagi xarakterli farqlardan biri – ruhiy jarayonlarning yetarli rivojlanmasligi hisoblanadi. Rivojlanishi orqada qolgan bolalarning umumiy tavsifi uning verbal imkoniyatlari doimo past ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, bola nutqining rivojlanish darajalari va uning intellekti orasida o'zaro murakkab munosabatlar hukm suradi.

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan va me'yoridagi bolalar asosiy nutqiy o'sish bosqichlarini turli yosh davrlarida o'tadilar. Nutqning orqada qolishi bola rivojlanishida qator kamchiliklarning yuzaga kelishiga zamin yaratadi.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi aqli zaif bolalarda nutq o'stirish muammosiga bag'ishlangan ko'pgina ilmiy tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, bu xildagi nuqsonli bolalarda dastlabki nutqiy ko'rinishlar guvurlash davrining bo'lmasligi yoki kechikishi (bu keyinchalik nutqni egallash uchun zarurdir); dastlabki so'zlarning kechikib hosil bo'lishi; so'z birikmalarini egallash davrining sekin va qiyinchilik bilan kechishi; so'zlardan sodda gaplarni tuzish uchun uzoq vaqt talab etilishi; nutqiy ijodiyotda mustaqillikning yetishmasligi; fonetik kamchiliklarning uchrashi; nutqiy faollik darajasining pastligi; nutqiy muloqot kambag'alligi kuzatiladi.

Nutqning bunday kech paydo bo'lish sabablarini qayd etgan ko'pgina tadqiqotchilar aqli zaif bolalarda ruhiy jarayonlarning umumiy rivojlanmasligi va aqliy rivojlanishning kechikishi xos xususiyat ekanligini ta'kidlaganlar. Buning

natijasida tovushlarni idrok etish hamda ularni o'zaro farqlash kabi murakkab psixik faoliyat, ya'ni fonematik eshituv rivojlanmaganligi ko'rsatiladi.

Fonematik eshituvning rivojlanmasligi tovushlarning ko'pincha buzib talaffuz etilishi va nutqning kechikib rivojlanishiga olib keladi.

Aqli zaif bolalar nutqini o'stirish qiyin kechsa-da, ta'lim-tarbiya jarayonida nutq hamisha diqqat markazida turishi lozim. Nutq tarbiyasi ta'lim asosini tashkil qiladi.

Shuning uchun ham aqli zaif bolalar nutqini o'rganish dolzarb masalalardan biridir. Bolalarda nutqning o'sishiga yordam beradigan vositalarni yoki uni orqada qolish sababini aniqlash bujarayonga muvofiq pedagogik ta'simi tashkil etishning kaliti bo'lib xizmat qiladi.

Aqli zaif bolalar nutqidagi kamchiliklar ularning bog'lanishli nutqini shakllantirishda bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Materialning ma'nosini anglash qiyinchiliklari, hodisalarning mantiqini tushuna olmaslik, vaqt haqidagi tasavurlarning yetishmasligi, mavzudan chalg'ib ketish, shuningdek, tevarakatdagi predmet va hodisalar haqidagi yetarli ma'lumotga ega emasliklari oqibatida ularning so'z boyliklari kambag'allashadi va muloqotga kirishishni qiyinlashtiradi.

Umumiy va maxsus pedagogikadagi mavjud ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki. me'yorida rivojlanayotgan bolalarning kamolot bosqichi davrlarini, nuqsonga ega bo'lgan tengdoshlari ham, albatta bosib o'tadilar, lekin bu jarayonlar ularda kechikibroq kechadi. Bunga aqli zaif bolalarning bosh miyasining organik jarohatlanishi natijasida bilish faoliyatining turg'un buzilishi sabab bo'ladi. Bu holat aqli zaif bolaning nutqiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, aqli zaif bolalar nutqining fonetik tomonidan rivojlanishi sezilarli darajada orqada qoladi, nutq ma'no tomonidan o'ziga xos shakllanadi, gaplar tuzishda grammatik jihatdan xatolarga yo'l qo'yadilar.

Maxsus maktabgacha tarbiya muassasalarining oldida bolalar nutqini o'stirish vazifasi turadi. Bunda aqli zaif bolalarga o'z fikrini, istak-orzusini, hissiyotini aniq ifoda etish, ona tilida kishilar bilan aloqa o'rnatishda, hayotga o'rganish jarayonida foydalanishga o'rgatish, aqliy jihatdan kamchiliklarini bartaraf etish, ijtimoiy hayotga moslashtirish, hamda yordamchi maktab ta'limiga tayyorlashdan iborat.

Defektolog bolalar nutqini atrofdagi hayot bilan, oilaviy turmush, bolalar bog'chasining hayoti bilan, mamlakatimizning ijtimoiy hayotidagi voqea va hodisalar, o'zbek xalqining mehnati, jonli va jonsiz tabiat bilan tanishtirish asosida o'stirib boradi. Maxsus usullar yordamida bolalarni faqat lozim bo'lgan so'zlarning

ma'nosini tushuntiribgina qolmasdan, balki undan o'z nutqlarida faol qo'llashga o'rgatib boriladi.

Bilish faoliyatining holati, atrofdagilar bilan bolaning muloqotga kirishish imkoniyati, odob-axloq normalarini o'zlashtirish, ijtimoiy adaptatsiyaning muvafTaqqiyatli bo'lishi ko'p jihatdan bola nutqining rivojlanish darajasiga bog'liq. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni o'qitish va tarbiyalash tizimining asosiy vazifasi - ularning nutqini rivojlantirish yuzasidan ishlash hisoblanadi.

Maxsus bolalar bog'chasining ta'lim va tarbiya jarayonida aqli zaif bolalar nutq o'stirish bo'yicha quyidagi bilim, ko'nikma, malakalar bilan qurollantiriladi:

Nutq o'stirish kursi aqli zaif bolalarni ma'lum bilim va malakalarni o'zlashtirib olishlarinigina emas, balki idrok, xotira, tafakkur, tasawur kabi bilish qobiliyatlarini rivojlantirishni ham nazarda tutadi. Bu yo'nalishda olib boriladigan ish ularga aqliy faoliyatining muhim usullarini o'rgatish, analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish. konkretlashtirish kabi aqliy operatsiyalarni bajarishga imkon beradi. Bunda korreksion-pedagogik ishning ahamiyati muhimdir. Korreksion-pedagogik ishda aqli zaif bolalarning yoshi, psixik xususiyatlari, oilaviy sharoitlari, ona tilining o'ziga xos tomonlarini hisobga olgan holda nutqini o'stirishga qaratilgan maxsus usullardan foydalanish va ularni hayotga moslashtirish imkoniyatini ta'minlaydi.

Maxsus tashkil qilingan mashg'ulotlar tizimi negizidagina maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar nutqining rivojlanishiga erishish mumkin.

Nutqning tovush madaniyatiga doir bir qancha vazifalarni: tovush talaffuzi, sur'ati, diksiya, tasviriylik va boshqalarni amalga oshirishdagi asosiy yo'l ishning frontal shaklidir. Bundan bolalar bog'chasining hamma guruhlarida foydalaniladi. Bu ish awalo mashg'ulot shaklida amalga oshiriladi va unga har xil mazmundagi mashqiar kiritiladi.

Tovush talaffuzi, nutqda nafas olish, eshitish mashqlari har kuni olib boriladi. Ba'zi mashqiar nutq o'stirishga oid boshqa mashg'ulotlar jumlasiga kiritiladi.

Kichik guruhlarda bolalar bilan olib boriladigan ishlar ommaviy tarzda hamma bolalar bilan o'tkaziladi. Shuningdek, yakka tartibda ham olib boriladi. Bolalar bilan yil davomida undosh tovushlardan p, b, m, n, t, d, q, g, f > v > n; sirg'aluvchi s, z, sh, j, ch; unli tovushlardan a, o, u, i, o', e larni tallafuzi nutq orqali nafas olish, eshitish idrokini, nutq apparatining harakatini, nutq apparatini rivojlantiruvchi ishlar bilan olib boriladi.

Tovushlarni mustahkamlash mashqlarini boshqa mashg'ulotlarga qo'shib olib borib, uning tarkibiy dementi yoki maxsus qismi sifatida kiritish mumkin. Masalan: mashg'ulotlarning birinchi qismida «Qo'g'irchoqni uxlatamiz» didaktik o'yin o'ynalsa, ikkinchi qisminida eshitish idrokini o'stiradigan mashqiar bajariladi.

«Ovozidan top» o'yin o'ynaladi (4-5 daqiqa), eshitish nutqini, diqqat bilan eshitishni, nafas olishni, nutq apparatining harakatini rivojlantiruvchi mashqlar ertalabki, kechki soatlarda, sayr vaqtlarida o'tkaziladi.

O'rta guruhda qiyin tovushlarni talaffuz qilishga o'rganish maxsus mashg'ulotlari bir necha qismdan iborat, bir mazmunga birlashgan holda tuzib o'tkazish yaxshi natija beradi. Masalan: mashg'ulotlarning birinchi qismida bolalar oldiga o'quv vazifasi qo'yiladi. -sh tovushni aytishga o'rgatish: bunda tovush artikulyatsiyasi ko'rsatiladi, tushuntiriladi va bolalarga mashq qildiriladi. Mashg'ulotning ikkinchi qismida esa bolalar shu tovushning talaffuzini so'zlarda (shamol, shahar, eshik, mushuk, bosh, tosh, yo'ldosh) mashq qiladilar. Bu qism didaktik o'yin, dramalashtirilgan hikoya, inssenirovka shaklida berilishi ham mumkin.

Nutqning tovush madaniyati ustida ishlash katta va tayyorlov guruhlarida davom ettiriladi.

Tizimli ravishda olib borilgan ishlar natijasida maktabga tayyorlov guruhidagi barcha bolalarda ona tilidagi hamma tovushlarni to'g'ri talaffuz etadigan bo'lishlari lozim. Lekin shunga qaramay, katta va tayyorlov guruhlarida ham mashg'ulotlar hamma bolalar bilan frontal tarzda o'tkaziladi. Bunda maxsus mashg'ulotlarning maqsadi o'zgaradi. Bunda bolalar tovushlarni to'g'ri talaffuz etishni mashq qiladilar va ularda nutqdagi tovush madaniyatining boshqa tomonlari (turli ovoz kuchidan, turli nutq sur'atidan foydalana bilish) tarbiyalanadi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi aqli zaif bolalarga turli nutq tovushlari: she'r o'qish, tez aytish, maqollar, suratlarni qayta hikoya qilish, ifodalash asosida tovushlarni to'g'ri talaffuz etishni mashq qildirib borish lozim. Katta guruhlarda haftada 2-3 marta mashg'ulotlardan tashqari vaqtda jamoa bo'lib o'ynaladigan harakatli, nafas, eshitishni rivojlantiruvchi takroriy o'yinlar o'tkaziladi.

Katta guruhlarda frontal ishdan tashqari tovush talaffuzida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan yakka tarzda qo'shimcha mashg'ulotlar joriy qilinadi. Tekshiruvlar o'tkazilgach talaffuzdagi nuqsonlariga qarab bolalar guruhchalarga ajratiladi. Masalan: Anvar, Nasiba, Dilbar «r» tovushini talaffuz eta olmaydilar. Tarbiyachi bu bolalar bilan liar haftada 2–3 marta qo'shimcha mashg'ulotlar o'tkazadi (ertalabki yoki kechki soatlarda). Bu mashg'ulotlarning har biri 10–12 daqiqa davom etadi. Masalan:

To'g'ri gapirishni o'rganishning zarurligi haqida suhbat.

Tovush artikulyatsiyasini ko'rsatish va tushuntirish.

Shu tovushni talaffuz etishni bolalardan so'rash. Eshituv idrokini shakllantirish.

Nutqning tovush tomonini o'zlashtirishda eshitish boshqaruvchi analizator hisoblanadi. Fonematik eshituvning rivojlanishi bolaning ona tilidagi tovushlarni, ayniqsa, so'zning tovush tizimini tez va to'g'ri o'zlashtirib olishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. So'zning tovush tarkibini to'g'ri idrok qilish uni to'g'ri eslab qolishning asosiy omillaridan biridir.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarda esa fonematik idrok kech shakllanadi. Bolalar atrofdagi odamlar nutqidagi tovushlarni farqlay olmaydilar, yangi so'zlarni o'zlashtira olmaydilar, artikulatsion jihatdan o'xshash tovushlarni yaxshi ajrata olmaydilar. Fonematik idrokning yaxshi shakllanmaganligi bir tovushni ikkinchi tovushga almashtirishga, so'zning tovush tarkibini analiz qilishda qiyinchiliklarga olib keladi.

Maxsus tashkil qilingan mashg'ulotlarda maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fonematik idrokini shakllantirishda tovushlarni aniqlash, so'zdagi tovushlarni ajratish, sonini, o'mini aniqlash ishlarini olib borish lozim.

Eshituv idroki bolada erta rivojlanadi. 2–3 haftalik me'yorda rivojlanayotgan bolada nutqqa, ovozga nisbatan ba'zi bir terma reaksiya boshlanadi; 5–6 oylarda u intonatsiyaga, keyinchalik nutqning ohangiga e'tibor beradi. 2 yoshga yetganda ona tilidagi hamma tovushlarni eshitadi va uni bir-biridan ajrata oladi. 2 yashar bolada eshitish nutqi tarkib topgan deb hisoblash mumkin, chunki u ona tilidagi hamma tovushlarni ajratadi, eshitish nutqining bunday darajada bo'lishi nutq orqali amaliy aloqa qilish uchun yetarlidir.